

SHOIR VA DRAMATURG

Toshkent Davlat transport universiteti

Aviatsiya taransporti muhandisligi fakulteti

2 bosqich talabasi G'ofurov Mirzohid Ilhomjon o'g'li

gofurovmirzohid90@gmail.com

Annotatsiya :Maskur maqolada buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyga "G'azal mulkining sultoni" deya ilk marotaba e'tirof etgan yuksak iste'dod sohibi, nafis va utkir didli, beg'ubor ajib bir inson haqida so'z ketganda kuz ungimizga Maqsud Shayxzodaning yorqin siymosi namoyon buladi. Shu bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek tragediyasi haqida ham sizlarga qisqacha aytib utaman. Mirzo Ulug'bek haqida aniq faktlar aytib utamiz.

Kalit so'z :Sirtqi, qardosh, qalam sohibi, poytaxt, olim, nashr, tuplami, pedagogika, johil, marifatparvar, davlat arbobi, mohirona.

Uzbek adabiyotining atoqli shoirlaridan biri Maqsud Shayxzoda. Adibimiz birgina yozuvchilik bilan chegaralanib qolmagan. Shunday ekan dramaturg, adabiyotshunos olim va tarjimonlikda uzini sinab kurgan. 1908-yili Ozarbayjonning Oqtosh shahrida tavalud topadi. Ko'pchilik shoirlarni hayotida uqiganmiz boshlang'ich maktabni uzi tug'ilib usgan shaharda olishgan. Shunday ekan Maqsud Shayxzoda ham uzi tug'ilgan joyda oladi. Keyinchalik oliy pedagogika Institutida sirtqi ta'lim shaklida o'qiydi. Shoirimiz nomi nafaqat o'zbek kitobxonlari, balki qardosh ozarbayjon o'quvchisi uchun ham ardoqli nom ekani hech kimga sir emas. Chunki isdedodli shoir Ozarbayjon diyorida tug'ilib ijodkor sifatida O'zbekistonda, o'zbekler bag'rida ulg'aydi, atoqli qalam sohibi sifatida kamol topadi. 1925 yildan boshlab Derkend shahrida tavalud topadi. . 1928 yilda poytaxtimiz Toshkentga kelgach, turli gazeta-jurnallarda adabiy xodim bulib ish faoliyatini yuritadi. Keyinchalik O'zbekiston Fanlar komiteti qoshidagi til va adabiyot institutida ilmiy xodim vazifasida ishini davom etiradi. Shoirning adabiy faoliyati 1929-yildan boshlandi. Shoirning "Uch sher", "Undoshlarim", "Uchinchi kitob", "Jumxuriyat", tuplamlarining nashr etilishi adabiyotga uziga xos ovozli shoir kirib kelgayotganidan darak berdi. Uzbek adabiyotining buyuk namoyandalari G'afur G'ulom va Oybek kabi otashnafas sanatkorlar

safida ijod qilgan Maqsud Shayxzoda zuvalasi shariyat shulasi bilan yorilgan kuychi edi. Dostonnavis adibimizning dostonlar "O'rtoq mulk", "Tuproq va haq", "Chirog' ", "O'rtog' ", "Meros", "Ovchi qissalari", "Iskandar Zulqarnayn", "O'n birlar", "Jenya", "Oqsoqol", "Uchinchi o'g'lim", "Nurmat otaning tushi ", kabi dostonlarni adibi bulmish Maqsud Shayxzoda. Ozarbayjon tilida Shayxzodaning ikki jildlik saylanmasida bosilib chiqarildi. Faqatgina 1988 yildagina Jaloliddin Manguberdi" birinchi marta o'zbek tilida yozuvchining "Boqiy dunyo" degan kitobida to'la bosilib chiqarildi.

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" tragediyasida buyuk mutafakkir va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek hayotining so'ngi davrlarini qalamga olingan asar. Bu asarni bilishdan oldin Mirzo Ulug'bekni hayoti haqida bilib olsa. Asil ismi Muhammad Tarag'ay. 1394-yil Eron Ozarbayjonning Sultoniya shahrida tavalud topadi. Kupchilik insonlarni hayotida buladigan voqealardan biri bu uzi tug'ilgan joydan o'zga yurtida vafot etishgan. Mirzo Ulug'bek ham 1449-yil Samarqandda vafot etadi. Mirzo Ulug'bek buyuk o'zbek astronomi va matematigi, bundan tashqari davlat arbobi ham bulgan. Shohruxning o'g'li, Amir Temurning nabirasi. Asarda muallif o'z davri uchun yangilik bo'lgan ilg'or g'oyalarni ilgari surgan marifatparvar olimning johil guruhlar, hokimiyatga intilgan shahrizada bilan bo'lgan keskin ziddiyatlari hamda fojiali hayotini mohirona ochib berilgan asar. Maqsud Shayxzoda Mirzo Ulug'bek asarini yozishda usha jarayonni o'z ko'zi bilan ko'rmagan bulsa ham, fabuladagi fakt larga asoslanib shunday tasvirlaydiki huddi usha davrda yashagandek. Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" asari unga kata muvofaqiyatlar olib kelgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Shayxzoda ko'pqirrali iste'dod sohibi edi. U she'rlar va dostonlar bilan birga, juda yuksak badiiy quvvatga ega bo'lgan dramalar ham yaratdi. Shayxzoda umrining so'ngida yozishga kirishgan, lekin tugatib ulgurmagan "Beruniy" dramasini hisobga olmaganda ham, uning "Jaloliddin Manguberdi" va "Mirzo Ulug'bek" dramalari allaqachon xalqimizning badiiy mulkiga aylanib qoldi.

Ushbu tragediyada qahramonlar haqida ham tuxtalib utamiz.

Mirzo Ulug'bek ibn Shohrux - buyuk olim, Movarounnahr hukmdori, 56 yoshda.

Abdullatif Mirzo-uning o'g'li , 30 yoshda.

Ali qushchi - Ulug'bekning shogirdi va mahrami. Astronom, 35 yoshda.

Sakkokiy-mashhur shoir. Ulug'bekning do'sti, 45 yoshda.

Shayxulislom Burhoniddin, Abbas, Bek Arslon, Ota Murod, Berdiyori, Piri Zindoni, Mavlon Shamsiddin Muhammad Miskin va boshqa ishtirokchilar.

Bu asar haligacha kitobxonlar nazaridan qolgani yo'q. Bu asrda ko'rishimiz mumkinki Mirzo Ulug'bekning naqadar oqil shoh bo'lganligini. Bu asarda xalqni qanday boshqargani va qanday fafot etganigacha barcha malumotlar jamlangan. Bu asr posponlarning suhbatva elchilarni kutib olishga tayorgarlik bilan boshlanadi. Mirzo Ulug'bekni har qanday holatda ham birinchi navbatda halqni o'ylashi kishini ajablantradi. Uning eng katta boyliklari bu-uning kitoblari edi. Turli davlatlardan unga shogirt bo'lish istagida kelgan shogirdlar ko'p edi. Ziddiyatli holatlarda o'zini bosiqlik bilan va marifatli tutishi, yaqin kishilarga mehribonligi va g'amho'rlik qilishi, zindonga tashlangan mahbuslarning adolatli, yoki adolatsiz jazolanishiga befarq bo'lmasligi kabi nihoyatda insoniy ko'p fazilatlar Mirzo Ulug'bek obrazining nihoyatda mahorat bilan yoritilganini ko'rishimiz mumkun. Mirzo Ulug'bekning o'lim oldindan rejalshtiriladi Ota Murotning hovlisida o'ldiriladi. Abdulatif bashoratga ko'ra shundan ortiq taxtni boshqara olmaydi. Urushdan keyingi yillarda qatag'onlik jabrini tortgan balsa xam, uz el-yurtiga fidoiy shoir vatanimiz bulyab keng quloqch yozgan zafarli mehnat tinchlik uchun kurash xaqida ham tuxtalib utgan.

Mirzo Ulug'bek faqat zamondosh adiblar emas, balki o'z davridan bir necha asr oldin yashab o'tgan ko'plab shoirlar ijodidan ham chuqur xabardor bo'lib, she'riyatning katta muxlisi va bilimdoni sifatida nom qozongan. Bu tragediyani Agar "Mirzo Ulug'bek" tragediyasida Ulug'bekning nutqiga e'tibor berilsa, u (muallif) nihoyatda ma'rifatli jummalarni ishlatadi. Masalan:

Bo'hton nima? G'ayirlikning qopag'on iti.

Saltanatki, sultoni yo'q— boshsiz bir tana.

Men shohlikni ma'rifatga qildim dastyor.

Xurriyat, deb bandilikka ko'ngan erkinlar

O'lmay mangu yashar ekan fan haqiqati

Bularning hammasi Ulug‘bekning juda zakiy siymo ekanligini ko‘rsatuvchi dalillardir. Uni romantik shaxs deb ham atash mumkin. Shunday ekan aziz yurtdoshlar siz yani biz tariximizni bilmay turib kelajakni tasavur qilaszmi?

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1: Sobir Mirvalliev "O'zbek adiblari" Toshkent "Yozuvchi nashriyoti" 2000 yil 60 bet.
- 2:<https://kitobxon.Com>
- 3: X Yusupova "Mirzo Ulug‘bek" Uqituvchi nashriyoti 1994 - yil 20 bet.
- 4: Yuldashev Q, 9-sinf adabiyoti Yangiyul poligraf servis 2014 - yil 147 bet.
- 5: <https://arboblar.Uz>

Biologiya darslarida elektron darsliklardan foydalanish

Abdullayev Salmonbek Murodali o`g`li

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabas

Xolmirzayev Mahmud Ergashovich

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabas

Yusupova Mohinur Shuhrat qizi..

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabas

salmonbekabdullayev2001@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya darslarida AKT dasturlarining o`rni, elektron darsliklarni ishlab chiqishga quyilgan bir nechta talablar va elektron darslikdan foydalanish, avzalliklari, ta`lim jarayonidagi ijobiy tomonlari haqida yoritilgan. Hamda biologiya fani darslari uchun ishlab chiqilgan elektron darsliklar asosida ishlash ko`nikmalari shakllantirishga harakat qilingan.

Kalit so`zlar; Ko`rgazmalilik, tirik ob`ektlar, energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi, biotexnologiya, Axborot-kommunikasiya texnologiya.

Biologiya darslarida AKT dasturlarining o`rni zamonaviy o`qitish tizimida alohida ahamiyatga ega. Uzluksiz ta`lim tizimida tashkilnadigan o`qitish jarayonining samaradorligini oshirish yuzasidan qabul qilingan me`yoriy hujjatlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan uyg`un foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Tabiiy fanlar, jumladan, biologiyani o`qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish uchun biologiya ta`limi mazmunining o`zigaxos xususiyatlarini e`tiborga olish zarur: tirik ob`ektlar bilan ishlash, ularda kechadigan hayotiy jarayonlarni kuzatish, tajriba qo`yish va boshqalar. Biologiya darsliklarida tasvir va diagrammalar ko`p. Odam tanasining uch o`lchamda tasvirlangan va har bir organ faoliyati aks ettirilgan virtual taqdimotini tasavvur qiling. Bunday taqdimotlarni o`quvchilar uzoq vaqt esda saqlaydilar. Hujayraning tuzilishini darslikdan o`qib tushunish birmuncha murakkab. Ko`rgazmali tasvirlardan foydalanilsa, tasavvurlar yanada yorqin va tushunarli bo`ladi. AKTdan foydalanish kundalik

hayotimizning dolzarb talabi hisoblanib, jamiyatni globalashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar yangi tushunchalar haqida rasmiy bilimlarni to'plamasdan, balki ularni tushunib olishlari juda muhim. Biologiya fanini o'qitish yanada samarali bo'lishi uchun o'quv mashg'ulotlari davomida o'qituvchilar AKT asosida turli ishlanmalar ishlab chiqishlari va undan foydalanishi zarur. Biologiya fani o'qituvchilari dars o'qitish uchun samarali AKT yaratishlari uchun Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Flash, Movie Maker kabi turli dasturiy ta'minotlardan va boshqa "Veb" vositalardan foydalanishlari mumkin. Biologiya fanini o'qitishda foydalaniladigan axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni bajaradi: Ta'limiy: o'quvchilarga o'rganiladigan mavzu bo'yicha asosiy va qo'shimcha materiallar, asosiy tushuncha va ularning izohlari, turli jadvallar, diagramma, murakkab ilmiy va ishlab chiqarish xarakteridagi tajribalar to'g'risida keng qamrovli bilim berish imkoniyati vujudga keladi; O'quvchilarning o'quv faoliyatini yo'naltirish:-o'quvchilar axborot texnologiyalari mahsullari bo'lgan ta'lim beruvchi, modellashtirilgan va nazorat dasturlari, shuningdek, 172 animatsiyalar vositasida ishlash barobarida, mazkur dasturlar o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni ham o'zida mujassamlashtiradi, ya'ni o'quvchilarni chuqur va mustahkam bilim olishga yo'naltiradi; Ko'rgazmalilik: boshqa o'qitish vositalaridan farq qilib, axborot texnologiyalari mahsullari bo'lgan animatsiyalar biologik jarayonlarni harakat va dinamik tasvirleydi, shu sababli, o'qitish jarayonida uning o'rni beqiyos; Nazorat:biologiya ta'limining barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari darslarda, shuningdek, darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash, nazoratning haqqoniyligi, muntazamliligi, keng qamrovliligi, takrorlanuvchanligini amalga oshiradi; Rivojlantiruvchi:o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini nazorat qilish dasturlaridagi o'quv topshiriqlarning qiyinlik darajasiga ko'ra: reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va ijodiy xarakterda bo'lishi o'quvchilarning topshiriqlarni bilimi, ehtiyoji va qiziqishiga mos holda keyingi bosqich topshiriqlarini bajarishga bo'lgan intilishini orttiradi, fan asoslarini mustahkam o'zlashtirishiga zamin yaratib, shaxs sifatida rivojlanish imkoniyatini vujudga keltiradi; Tarbiyaviy:o'quvchilarning axborot dasturlari bilan ishlashi natijasida o'quv va aqliy mehnat ko'nikmalari rivojlantiriladi; Ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish:tabiat va undagi

ob'ektlarni o'rganish ikkita olam (makro va mikroolam)ga ajratilib, biologiya fani o'zining mazmuniga ko'ra, aksar hollarda mikroolam: hujayrada boradigan jarayonlar, masalan, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi, biotexnologiya va gen muhandisligiga doir o'quv materiallarini animasiyalar orqali o'rgatib, o'quvchilarning abstrakt tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini rivojlantiradi. Biologiya fanini o'qitishda axborot texnologiyalarining yuqorida qayd etilgan vazifalarini e'tiborga olgan holda, ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish yo'llarini belgilash va amaliyotga joriy etish bugungi kunda dolzarb vazifa sanaladi. Uzlaksiz ta'lim tizimida pedagogik faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning oldidagi muhim vazifalardan biri o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish asnosida ularning barkamolligini ta'minlash sanaladi. Ushbu muammolarni hal etishda axborot texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanilgan darslar axborotlarga boy, ko'rgazmali, interfaol bo'lib, vaqtdan unumli foydalanish, har bir o'quvchining o'z tempi bo'yicha bilim olish, o'qituvchida esa, o'quvchilar bilan tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan ta'limni amalga oshirish imkoniyati vujudga keladi, shu bilan bir qatorda o'qitishda natijalarini nazorat qilish va baholash uchun zamin yaratadi. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari qo'llanilishi o'quvchilarning hujayra, to'qima, kimyoviy elementlar, atom, molekulaning tuzilishi, modda va energiya almashinuvi, fotosintez, oqsillar biosintezi kabi jarayonlar haqida tasavvur qilishlari, abstraksiyalash va xotirada saqlash imkonini kengaytiradi; 173 o'quvchilarning motivlari va o'zlashtirish darajasi e'tiborga olingan holda zarur hollarda takroran o'rganish va o'quvchilarning bilimidagi bo'shliqlarni to'ldirish imkonini beradi; biologik jarayonlarni animasiyalar tarzida virtuellashtirish o'quvchilarning ko'rgazmalibrazli fikr yuritish va o'quv materialini to'liq o'zlashtirishga zamin tayyorlaydi; biologiya darsida animasiyalardan foydalanish darsning barcha bosqichlarida o'quvchilarning bilishfaoliyatini faollashtirishga olib keladi. Biologiya fanini o'qitishda quyidagilardan foydalanish mumkin: har bir mavzu mazmuniga asosan ko'rgazmalilikni amalga oshirish, ya'ni multimediali taqdimot materiallari; biologik jarayonlarning animasiyasi; virtual laboratoriya va amaliy ishlar; ishlab chiqarish korxonalariga virtual ekskursiya; biologik jarayonlarning modellashtirilgan dasturlari; biologik jarayonlarning

ta'limiy dasturlari; o'quvchilarning mavzular bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini nazorat qilish va baholash uchun nazorat dasturlari; o'quvchilarning mustaqil ta'limi va ishi uchun o'quv-axborot saytlari; didaktik o'yinga asoslangan animasiyalar; qiyinchilik darajasi turlicha bo'lgan ijodiy topshiriqlar dasturi; XXI asrga kelib insoniyat hammaga birdek axborot olish imkoniyatini beruvchi ochiq axborot jamiyatini shakllantirish tomon jadal bormoqda. "Elektron" hukumat, "elektron" uy, "elektron" tijorat, "elektron" ta'lim kabi raqamli borliq elementlari hayotimizga kirib ulgurdi va odatiy hol bo'lib qoldi. Endilikda insoniyat elektron resurslardan shunchaki axborot manbai sifatida emas, balki interfaol muhitda ulardan aql bilan foydalanishni maqsad qilib qo'yimoqda. Bu jadal yangilanib borayotgan axborot kommunikasiya texnologiyalari imkoniyatlaridan muloqot darajasida foydalanish, ma'lumotlarni qayta ishlashni talab qiladi. Bunday "aqlli", inson bilan muloqot qiluvchi va o'rgatuvchi elektron resurslarni yaratish o'ta dolzarb va mashaqqatli ish bo'lib, uni yaratishga butun dunyoning eng malakali mutaxassislari imkoniyatlarini birlashtirishni taqozo qiladi. Bu yo'nalishda qo'yilgan salmoqli qadamlardan biri ta'lim sohasida dunyo bo'yicha amalga oshirilishi boshlangan Smart education loyihasini keltirish mumkin. Smart education (aqlli ta'lim) ochiq axborot resurslari yordamida interfaol virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va individuallashtirilgan yangi global ta'lim texnologiyasidir. Uning eng asosiy xususiyati uning butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi va hammaga birdek axborot olish va keng ta'lim olish imkoniyatlarining yaratilishidir. Smart education ta'lim muhiti, o'z navbatida, uning qatnashchilaridan butun ta'lim jarayonini, foydalanilayotgan metod va texnologiyalarni yangilash va bir tizimga keltirishni taqozo etadi. Xuddi shu maqsadda yevropa Ittifoqi davlatlari o'z ta'lim tizimlarini bir xil standartga keltirish yo'lidan borishmoqda va dunyoning boshqa davlatlarini ham bunga da'vat etishmoqda. Kelajak ta'limi muhiti sifatida e'tirof etilayotgan Yagona yevropa universiteti loyihasi bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan salmoqli qadamlardan biridir. Kecha ta'lim olishning yagona manbai o'qituvchi bo'lib, o'quvchi ta'lim olish uchun sinfxonaga kelishi va o'qituvchi bilan yuzma-yuz muloqot qilishi yoki kitob o'qishi hamda tushunmaganlarini o'qituvchidan so'rab o'rganishga majbur edi. Bugunga kelib, axborot kommunikasiya texnologiyalarini puxta egallagan o'quvchi bilimni nafaqat sinfxonada o'qituvchidan, balki istalgan joyda, internetdagi boshqa bilim manbalardan ham olish imkoniyatlariga ega bo'ldi.

Shu bilan birga, hozirda qoʻllanilayotgan taʼlimning pedagogik va axborot kommunikasiya texnologiyalari oʻqituvchining taʼlim jarayonidagi rolini oʻzgartirmoqda. Oʻqituvchining 174 roli endi faqat bilim manbai emas, balki bilim olishga yoʻnaltiruvchi va bu jarayonni boshqaruvchisi sifatida namoyon boʻlmoqda. Bu oʻrinda interfaol texnologiyalarning qoʻllanishi oʻquvchilarning oʻzi ham bilimlarni bir-birlariga uzatish va yangilarini shakllantirish manbai sifatidagi rolini oshirmoqda. Bundan tashqari, soʻnggi yillarda oʻquvchi yoshlarning Twitter, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarni ishga solganliklari va turli qiziqishlar, xususan, taʼlim olish boʻyicha oʻz uyushmalarini tuzib, faol muloqot qilayotganliklari, yaʼni oʻzaro keng muloqot taʼlim muhitining yaratilganligi mazkur taʼlim tizimiga boʻlgan qiziqishni orttirmoqda. Smart education taʼlim muhiti vositalari ham kun sayin oʻzgarib bormoqda. Endi istalgan joydan internetga ulanish imkoniyatining yaratilganligi, mobil kommunikasiya vositalari, “aqlli” doska, “aqlli” ekran va taʼlimning boshqa “aqlli” texnik vositalarining paydo boʻlishi va kun sayin takomillashib borishi Smart education taʼlim muhitida faol bilim olish imkoniyatini yanada oshirmoqda. Bu, oʻz navbatida, bilim manbai sifatida kitob bilan bir qatorda ancha afzalliklarga ega boʻlgan faol, qulay va mobil taʼlim mazmuniga boʻlgan ehtiyojni keltirib chiqarmoqda. Buni birgina kitob va internetda joylashtirilgan maʼlumotlar, taʼlim mazmuni hajmlarini taqqoslash orqali ham anglab yetish mumkin. Internetda joylashtirilgan va kun sayin, soat sayin karralab oshib borayotgan veb resurslardagi maʼlumotlar, yangi bilimlar xazinasidan oqilona foydalanish, internet qulayliklari va texnik imkoniyatlaridan toʻlaqonli foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylangan. YUNESKO tashkiloti tomonidan eʼlon qilingan XXI asrda “Life Long Learning” -“Butun hayot davomida oʻrganish”, “Barcha uchun taʼlim” taʼlim tamoyillarini amalga oshirish uchun Smart-taʼlim orqali shart- sharoitlar yaratiladi. SMART-taʼlim “har doim, har joyda va istalgan vaqtda” taʼlim olish imkoniyatlarini oshiradi. Taʼlim jarayonida SMART-texnologiyalari turli xil texnik vositalar: smartfon, planshetlar va boshqa shunga oʻxshash qurilmalar yordamida oʻquvchilarga bilimlarni yetkazish hamda intellektual virtual oʻquv muhitini shakllantirish vositasi sifatida qaraladi. Smart education barcha taʼlim jarayonlarini, shuningdek, ushbu jarayonlarda qoʻllaniladigan usullarni va texnologiyalarni keng qamrovli modernizasiya qilishni oʻz ichiga olgan konsepsiyadir. Taʼlim sohasidagi aqlli taʼlim konsepsiyasi Smartdoska,

Smartekran va har qanday joydan Internetga kirish kabi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Ushbu texnologiyalarning har biri kontentni rivojlantirish, uni yetkazib berish va uni yangilash jarayonini yaratish uchun yangi usullarni taqozo etadi. O'quv jarayoni nafaqat sinfda, balki uyda, muzeylar, kafelar, jamoat joylari kabi istalgan joyda ham amalga oshirilishi mumkin. O'quv jarayonini bir-biriga bog'laydigan asosiy element faol ta'lim mazmuni bo'lib, uning asosida vaqtinchalik va fazoviy chegaralarni olib tashlashga imkon beruvchi yagona birlashtiriladigan "omborlar" yaratiladi. Smartfonlar, mobil telefonlar, planshetlar va boshqa aqlli qurilmalar sizga qanday yordam berishi mumkin? Maktab o'quvchilarining ta'lim amaliyotida mobil texnologiyalar quyidagi yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin: internet ensiklopediyalaridan ma'lumotlarni olish; kerakli ma'lumotlarni izlash; tarjimon orqali so'z yoki iboralarni tarjima qilish; axborotni vizuallashtirish; video ma'ruzalarni tomosha qilish; internetda onlayn rejimida test topshirish yoki anketa savollariga javob berish; turli laboratoriya ishi va tajribalarini o'tkazish. Faqat "aqlli" qo'shimchasi bilan yangi texnologiyalarni qo'llash yangi turdagi 175 ta'limning barcha xususiyatlarini aniqlab bermaydi. Ta'lim sohasidagi aql-idrokka mos keladigan turli xil texnologik yechimlarni tahlil qiladigan bo'lsak, biz Smart texnologiyalari deganda quyidagilarni inobatga olamiz: aqlli-doskalar, aqlli-o'quv qo'llanmalari, aqlliprojektorlar, interfaol va kommunikativ xarakterdagi o'quv materiallarini yaratish va tarqatishning dasturiy ta'minotlari. Facebook ijtimoiy xizmatlar, Google xizmatlari va vositalari, Wiki veb sayti, internetda ovozli fayllar yoki videolarni tarqatish uchun podkastlar, bloglar, YouTube video xosting, bulutli texnologiyalar - bularning barchasidan ta'lim olishda foydalanish mumkin. Bloglar o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida qaytar aloqa vositasi sifatida ta'limga qo'shildi. YouTube da siz video ma'ruzalarni o'rnatishingiz va namoyish qilish, Google xizmatlaridan foydalanib, o'quv jarayonini moslashuvchan va qiziqarli qilish mumkin. Smart-ta'limning keng tarqalishi, birinchi navbatda, internet texnologiyalarini takomillashtirish, ikkinchidan, Wi-Fi, 3G, 4G kabi simsiz texnologiyalarning rivojlanishi va uchinchidan, internetda onlayn ta'lim resurslarining keng tarqalganligi bilan bog'liq. Interfaol jihoz, masalan, Smart boards interfaol doskasi yordamida axborotlarni uzatish ma'ruzachiga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi: maxsus rangli markerlar bilan yozish, o'quv materialini namoyish qilish, ekrandagi tasvir ustiga

yoza sharh berish va h.k. Shu bilan birga, Smart boards interfaol doskasida yozilgan hamma narsa o'quvchilarga berilishi, ma'lumotlarni saqlashning turli vositalarida saqlanishi, chop etilishi, darsda qatnashmagan o'quvchilarning elektron pochta yuborilishi mumkin. Smart boards interfaol doskasida ma'ruza davomida yaratilgan o'quv materiallari doska ichida o'rnatilgan video yozuvchi moslama yordamida yozib olinishi, saqlanishi va qayta-qayta namoyish etilishi mumkin. Smart Classroom Suite interfaol o'quv dasturi kompyuterlashtirilgan sinflarda o'qituvchilar va o'quvchilar uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy paket hisoblanadi. Ushbu paket quyidagilarni o'z ichiga oladi: Smart Notebook™ - hamkorlikda ta'lim olish dasturiy ta'minoti; Smart Notebook™ CE o'quvchilar uchun dasturiy ta'minoti; Smart Sync™ sinfni boshqarish dasturiy ta'minoti; Smart Response™ -interfaol so'rovlarni amalga oshirish dasturiy ta'minoti. Smart Classroom Suite dasturi bilan o'qituvchilar sinfda o'rganish jarayonini samarali boshqarishlari va darslarni o'tkazishlari mumkin. Foydalanish oson bo'lgan vositalar o'qituvchilarga qiziqarli multimedia darslarini tayyorlashga yordam beradi. Asboblar panelini ishlatish orqali o'qituvchilar bir tegish bilan Smart Exchange™ veb-saytiga boshqa o'qituvchilar tomonidan yaratilgan darslarni topishlari yoki o'z tajribalarini boshqalar bilan baham ko'rishlari mumkin. Elektron darsliklarni ishlab chiqishga quyilgan talablar. XXI asrga kelib insoniyat hammaga birdek axborot olish imkoniyatini beruvchi ochiq axborot jamiyatini shakllantirish tomon jadal bormoqda. Elektron hukumat, elektron uy, elektron tijorat, elektron ta'lim kabi raqamli borliq elementlari hayotimizga kirib ulgurdi va odatiy hol bo'lib qoldi. Endilikda insoniyat elektron resurslardan shunchaki axborot manbasi sifatida emas, balki interfaol muhitda ulardan aql bilan foydalanishni maqsad qilib qo'yimoqda. Bu jadal yangilanib borayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan muloqot darajasida foydalanish, ma'lumotlarni qayta ishlash va qaysidir ma'noda odam o'rnida o'ylashga majbur qilishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jumakulov, X. Q., and N. A. Makhmudova. "INDIVIDUAL RISK SOME ISSUES ABOUT THE MODEL." Open Access Repository 8.12 (2022): 554-560.

2. Jumakulov, X. Q., and N. A. Makhmudova. "SOLUTIONS OF SOME PROBLEMS ON RISK AND ITS INSURANCE OPPORTUNITIES IN ACTUARIAL MATHEMATICS." *Conferencea* (2022): 37-41.
3. Kodiralievich, Zhumakulov Khurshijon, Ergashev Akram Ahmadhuzhaevich, and Abdullaeva Kumushbibi. "TEACHING THE SUBJECT" PROBABILITY THEORY" IN KSPI TAKING INTO ACCOUNT THE MODERN EDUCATIONAL CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 262-267. 179
4. Ergashev, A. A., and H. Q. Jumakulov. "INNOVATIVE AND INFORMATION TECHNOLOGIES FORMATION OF STUDENTS'KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 162-168.
5. Usmonova, M., and M. Mo'Minova. "O'QUVCHILARNING BIOLOGIYA FANIDAN KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO PISA DASTURINING AHAMIYATI." *Science and innovation* 1.B7 (2022): 1254-1257.
6. Turdaliev, A., M. Usmonova, and R. Matholiqov. "ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ МОЎХИЯТИ." *Science and innovation* 1.B6 (2022): 450-455.
7. MS, Usmanova, and N. M. Abdibannonjva. "Use of Modular Teaching Technology in Biology Education." *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION* 1.5 (2022): 272-274.
8. Muydinovich, Rasulov Inom, Mamadjanova Svetlana Valentinovna, and Maxkamova Dilshoda Xabibjonqizi. "THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MODERN METHODS IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
9. IE, Ravshanova, Shermatova Yo S, and Meliboyev TT. "EMERGENCIES OF A SOCIAL COLOR." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).

ЎЗБЕК ФРАЗЕОЛОГИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАРАҚҚИЁТИ

Термиз давлат университети
Жумаев Бегали Худоймуродович

Аннотация. Ушбу мақолада фразеологик бирликларнинг ўрганилиш тарихи, шаклланиши, фразеологик бирликларнинг паремалардан фарқли, ўхшаш жиҳатлари, фразеологик бирликларнинг семантик ва структур ҳамда фразеологик бирликларнинг лисоний хусусиятлари фактик мисоллар асосида таҳлилга тортилган.

Abstract. This article is analyzed the history and formation of phraseological units, different and similar aspects of phraseological units, semantic and structural features of phraseological units and linguistic features of phraseological units are analyzed based on factual examples.

Абстрактный. В данной статье на фактических примерах анализируются история и формирование фразеологизмов, различные и сходные стороны фразеологизмов, семантические и структурные особенности фразеологизмов и лингвистические особенности фразеологизмов.

Калит сўзлар: фразеологизм, фразеология, ўзбек фразеологияси, фразеологик норма, фразеологик шаклланиш, компонент таҳлил, фразеологизмларнинг функционал-семантик хусусиятлари.

Key words: phraseology, phraseology, Uzbek phraseology, phraseological norm, phraseological formation, component, functional-semantic devices of phraseology.

Ключевые слова: фразеология, фразеология, узбекская фразеология, фразеологическая норма, фразеологическое образование, компонент, функционально-семантические средства фразеологии.

Маълумки, ўзбек фразеологиясининг назарий масалалари дастлаб Е.Д.Поливанов ишларида ўртага қўйилган эди. У рус ва айрим Шарқ тиллари фразеологиясини ўрганди ва шу асосда фразеологияни мустақил лингвистик соҳа сифатида ажратиш ҳақида фикр билдирди.

Е.Д.Поливановнинг таъкидлашича, янги шаклланадиган фразеология соҳаси лексикологияга нисбатан худди синтаксис морфологияга нисбатан эгаллаган ўринда бўлиши лозим. “Синтаксисга тенг келувчи янги соҳанинг шаклланишига эҳтиёж сезилмоқда,- деб ёзган эди. Е.Д.Поливанов, - лекин синтаксис сўз бирикмаларининг умумий тилларини, хусусиятларини ўрганса, янги шаклланадиган соҳа лексемаларнинг ўзаро муносабати асосида юзага келадиган бирикмаларнинг конкрет, индивидуал (лексик) маъно хусусиятлари билан шуғулланади”¹.

Е.Д.Поливанов янги шаклланадиган соҳани фразеология ёки идиоматика деб номлаган эди². Ўзбек фразеологиясининг асосий муаммоларини илмий жиҳатдан ўрганиш ишлари бошланганига қирқ йилдан ошди. 50-йилларгача фразеология ҳали ўзбек тилшунослиги таркибида мустақил соҳа сифатида шаклланиб етмаган эди. Бу даврда фразеологияга доир дастлабки маълумотлар, турғун бирикмаларга оид илк назарий фикрлар грамматика ва стилистикага, айрим ўзбек шоирлари, ёзувчиларининг бадий маҳорати тадқиқига бағишланган ишларда кўзга ташланади. Бундай ишлар А.Фитрат, Ғози Олим Юнусов, А.Ғуломов, У.Турсунов, А.К.Боровков, Ф.Камол, Х.Зариф, В.Абдуллаев, Н.Маллаев сингари машҳур тилшунос ва адабиётшунос олимларнинг қаламига мансуб эди. Жумладан, А.Саъдий, В.Абдуллаев, Н.Маллаев каби адабиётшуносларнинг Алишер Навоий асарларида турғун бирикмалар, халқ ибораларининг қўлланилишига оид фикрлари ҳозир ҳам ўз қимматини сақлаб келмоқда.

Ўзбек фразеологиясига доир дастлабки ишлар XX асрнинг 50- йиллар бошида юзага келди. Улар қаторига Ш.Раҳматуллаев, Я.Д.Пинхасов, А.Шомаксудов, М.Хусаиновларнинг номзодлик диссертацияларини киритиш мумкин³.

Бу ишларда ўзбек тилидаги ФБлар академик В.В.Виноградовнинг структурал-семантик таснифи асосида таҳлил этилади, ФБлар фразеологик бутунликлар, фразеологик чатишмалар ва фразеологик қўшилмаларга ажратилади. Шунингдек бу

¹ Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. – М.: 1931. – С. 61-119.

² Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. – Л.: 1928. – С. 60-61

³ Раҳматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка. АҚД. – М.: 1952. – 16 с.; Пинхасов Я.Д. Фразеологические выражения в языке произведений Хаида Алимджана. АҚД. – Ташкент, 1953. – 19 с.; Шамаксудов А.Ш. Язык сатиры Муками (лексика и фразеология). АҚД. – Ташкент, 1956. – 18 с.; Хусаинов М. Фразеология прозы писательницы Айдын. АҚД. – Самарканд, 1959. – 18 с.

ишларда ўзбек тилида якка сўзлардан иборат образли иборалар ҳам мавжудлиги таъкидланган. Масалан, Ш.Раҳматуллаевнинг номзодлик диссертациясида *сўфи, қиёмат, қиёматда, охиратда, латта, тузламоқ, қовурмоқ* сингари кўчма маъноси асл, бошланғич маъносидан узоқлашиб, ўзаро омонимлик даражасига етган ёки асл, тўғри маънода қўлланишини деярлик йўқотиб, кўчма маънодагина ишлатиладиган сўзлар фразеологик ёки идиоматик сўзлар деб аталган эди⁴.

Ш.Раҳматуллаев ўзининг идиоматик сўзлар ҳақидаги фикрини янада ривожлантириб, ишнинг яна бир ўрнида *она карнай, одамови, нонкўрлик, жонкуяр, жонкуярлик, тилёғлама, тилёғламачилик, узунқулоқ, иккиюзлама, ўзбошимча, ўзбошимчалик, сансалорлик, миш-миш, ҳаспўшламоқ, бичиб-тўқимоқ, ман-манлик* каби тил бирликларини этимологик жиҳатдан кўшма сўзга тенг идиоматик сўзлар деб таҳлил қилганди⁵. Лекин ўзбек фразеологиясига оид бу ишлардаги энг катта нуқсон шундаки, уларда тилимизнинг бой ва серқирра фразеологик тизимига В.В.Виноградов таснифи нуқтаи назаридангина ёндошилади, туркий тилларнинг, жумладан ўзбек тилининг ўз ички табиати инобатга олинмайди.

Я.Пинхасов, А.Шомақсудов, М.Ҳусаиновларнинг ишларида эса умумхалқ фразеологизмлари билан индивидуал-автор фразеологизмлари ўртасидаги чегара аниқ кўзга ташланмайди, тадқиқотнинг соф лингвистик йўналиши билан адабиётшунослик, бадиий-услубий йўналиши аралаштирилади.

Бу ишлардаги ана шундай нуқсонлар ўз вақтида У.Турсунов⁶, А.Коклянова⁷лар томонидан ҳам алоҳида қайд этилган эди. Агар Ш.Раҳматуллаевнинг номзодлик диссертацияси ўзбек тилидаги феъл фраземаларнинг грамматик хусусиятларини ўрганиш ишини бошлаб берган бўлса, олим 1966 йилда ҳимоя қилинган докторлик диссертацияси, шу асосда эълон қилинган “Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари” (1966) номли монографияси билан ўзбек тилидаги фраземаларни

⁴ Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 52.

⁵ Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 93-94.

⁶ Турсунов У.Т. Состояние и задачи изучения фразеологии узбекского языка // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. - Самарканд, 1961. – С. 8-9.

⁷ Коклянова А.А. О границах фразеологии тюркских языков // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. - Самарканд, 1961. – С. 99-101.

луғавий бирлик сифатида ўрганишни асослади. Бу ишда фраземалардаги кўп маънолилиқ, маънодошлиқ, вариация, антонимия, шаклдошлиқ ҳодисалари бой фактик материал (ўттиз мингдан ортиқ карточка) таҳлили асосида чуқур тадқиқ этилиб, фраземаларнинг луғавий бирлик сифатидаги бошқа белги-хусусиятларини текширишга йўл очилган.

Ш.Раҳматуллаевнинг “Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари” номли монографиясида фразеологик синонимлар таҳлилидан кейин чиқарган қуйидаги илмий хулосаси ҳар жиҳатдан асосли: “Ҳар бир фразеологик синонимга тўғри ва тўлиқ характеристика бериш учун уни синонимия уяси ичида олиб, бошқа синонимлари билан қиёслаб ўрганиш зарур. Бунда синонимлар турли-туман нуқталардан текширилади, улар орасидаги ўхшашлик ҳам, фарқлар ҳам таъкидланади. Синонимлар орасида фарқлар қанча оз бўлса, уларни нутқда бир-бирининг ўрнида ишлатишга имконият ортади ва, аксинча бўлса, бундай имконият озаяди. Қай даражада бўлмасин, синонимларни ўзаро алмаштиришга йўл кўювчи контекст мавжуд бўлади. Бундай алмаштириш билан ниманидир йўқотилади, нимагадир эга бўлинади. Худди ана шу “нималардир” синоним ибораларнинг ҳар бирига тилда яшаш ҳуқуқини беради”⁸.

Ишнинг кейинги бобида фразеологик вариация ҳодисаси ўрганилади. Бунда олим фразеологик вариацияни фразеологик синонимиядан фарқлашга алоҳида диққат қилади. Ш.Раҳматуллаевнинг талқинича, ҳар қандай фраземани фразеологик вариант дейиш учун қуйидаги белгилар инобатга олиниши лозим:

1) Вариантлар деб қаралувчи қурилишлар турли-туман лексик, грамматик ўзгартишлар туфайли бири иккинчисидан ўсиб чиққан бўлиши, барчаси бир манбага, бир асосга бирлашуви лозим.

2) Вариантлар деб қаралувчи қурилишлар асосида айна бир образ ётиши лозим (бу образнинг вариантларга кўра сўниш сўнмаслигидан, қай даражада ўқилишидан қатъий назар).

⁸ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 131

3) Вариантлар деб қаралувчи қурилишлар айна бир маънони англатиши лозим (улар ўзаро маънонинг кучли-кучсизлигида, нутқий, стилистик белгиларида фарқ қилиши мумкин).

4) Ўзаро ўсиб чиққан вариантлар қурилишида умумий лексик компонент бўлиши шарт (икки ва ундан ортиқ иборанинг қурилишида умумий лексик компонентнинг мавжуд бўла олишидан қатъий назар)⁹.

Умуман олганда, Ш.Раҳматуллаев тўғри таъкидлаганидек, “вариантлашиш туфайли бир ибора бошқа бир иборага айланмайди, бир иборага хос образ бирлиги, маъно бирлиги сақланади. Вариантлашиш туфайли юз берадиган ўзгаришлар ибораларга хос яхлитликни емирмайди, парчаламайди, балки иборага хос яхлитлик доирасида, шу яхлитлик йўл қўйган даражада воқе бўлади.

Ш.Раҳматуллаев монографиясининг яна бир характерли томони унда фразеологик омонимларни фразеологик паронимлар ва фразеологик параформалардан фарқлашга интилишдир. Олимнинг талқинига кўра, ўзаро фразеологик омонимлар ва фразеологик паронимлар, шунингдек фразеологик омоформалар ва фразеологик параформалар бир-бирга шу қадар ўхшаш бўладики, улардан бири ўрнига иккинчисини хато ишлатиб юбориш мумкин. Агар иборалар ўзаро таркибидаги бирор сўз-компоненти билангина фарқ қилса, уларни фразеологик паронимлар деб юритиш мумкин. Масалан, *кўнгл(и)ни кўтармоқ - кўнгл(и) кўтарилди ва кўнгл(и)ни тоғдай кўтармоқ - кўнгл(и) тоғдай кўтарилди* каби.

Агар баъзи иборалар бири иккинчисида йўқ грамматик шаклланиш системасига эга бўлса, фразеологик параформалар ҳақида гапириш мумкин бўлади. Масалан, *жон(и) кирди - жон(и)ни киргизмоқ ва жон кирди - жон киргизмоқ* кабилар.

Ана шу анжумандан кейин юзага келган илмий мақолаларда ўзбек тили фраземаларининг ҳосил бўлиши, грамматик хусусиятлари, синтактик вазифаси, ибора компонентларининг тартиби каби масалалар ўрганилган эди¹⁰. Худди ана

⁹ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 145.

¹⁰Раҳматуллаев Ш. Об одной особенности грамматической структуры фразеологических единиц в современном узбекском языке // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ. новая серия, выпуск 106. - Самарканд: 1961. – С. 86-98; Раҳматуллаев Ш. О преобразовании грамматического строения у именных фразеологических единиц // Научные труды ТашГУ, выпуск 211, языкознание. - Ташкент, 1962. – С. 225-230; Ҳайитметов К. Фразеологик бирликларда сўз тартиби масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1966, 2-сон, 49-53-бетлар; Умаров Э. “Ҳазойин-ул-маоний”даги фразеологизмларнинг чегараси ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1968, 2-сон, 65-66-бетлар ва бошқалар.

шундай ишлар ўзбек фразеологиясининг назарий ва амалий жиҳатдан ривожланиши учун замин бўлди.

Ҳамдўстлик мамлакатлари тилшунослигида бўлганидек, туркийшуносликда, жумладан ўзбек тилшунослигида ҳам фразеология доираси ҳозирги кунга қадар **кенг** ва **тор** маънода тушунилмоқда.

Фразеологияни кенг маънода тушунувчи олимлар унинг таркибига **мақоллар, маталлар, афоризмлар** ва бошқа типдаги турғун бирикмаларни киритадилар; тор маънодаги **фразеология** эса *тер тўкмоқ, хамирдан қил сузургандай, дунёни сув босса, тўпигига чиқмаслик* каби кўчма маъноли турғун боғланмаларни ўрганиш билан чекланадилар.

Ш.У.Раҳматуллаев фразеология доирасини тор маънода тушуниб, ўзбек тили фраземаларини академик В.В.Виноградов ишлаб чиққан структурал-грамматик тасниф асосида ўрганишга интилади. Буни олимнинг иборага берган куйидаги изоҳидан ҳам сезиш мумкин: *Ибора мустақил туркумга мансуб биттадан ортиқ сўздан таркиб топган бир бутун семантик ҳамда грамматик бирлик сифатида гавдаланади. Ибора лугавий маъно англатиши учун хизмат қилади.*

Шунга кўра *ибора лугавий бирлик ҳисобланади ва у сўз билан қаторга қўйилади.* Масалан, *кўнглидан ўтказмоқ* ибораси *ўйламоқ* сўзи англатган маънони, *кўнгли жойига тушди* ибораси эса **тинчимок** сўзи англатган маънони, *эти суягига ёпишган* ибораси эса озғин, қотма сўзлари англатган маънони билдиради. Бу ибораларда биттадан ортиқ сўз ўз маъно мустақиллигини йўқотгани ҳолда бир умумий маъно марказига бўйсунди, иборадан бир бутун ҳолда англашиладиган маънони гавдалантириш учун хизмат қилади. Иборадан англашиладиган маъно таркибидаги сўзларга хос лексик маъноларнинг оддий (арифметик) йиғиндиси бўлмай, устама маъно сифатида, шу билан бир вақтда кўчма маъно сифатида гавдаланади”¹¹.

¹¹ Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. – Б. 7-8.

Ғ.Саломов ўзбек тилшунослиги учун ғоят долзарб муаммолардан бири фраземалар таржимаси билан махсус шуғулланди, шу мавзуда номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди¹², бир неча монографик тадқиқотлар яратди¹³.

Олим ўз ишларида “**фразеологик ибора**”, “**идиома**”, “**ибора**” каби атамалардан синоним сифатида фойдаланади, бундай тил бирликларини мақол, маталлардан фарқлашга интилади.

Ғ.Саломовнинг таъкидлашича, *Мақол - халқ ақл-идрокининг маҳсули, унинг ҳукми, кўп асрлик тажрибалари мажмуи, турмушдаги турли воқеа-ҳодисаларга муносабатининг ифодасидир.*

Мақол кундалик ҳаётда, кишиларнинг бир-бирлари билан муомалада бўлиши жараёнида туғилади. Халқ мақоли - халқнинг мулкидир. Мақол қайғуси - халқ қайғуси, мақол ғазаби - халқ ғазаби, мақол кулгиси - халқ кулгиси ва мақол кинояси - халқ кинояси демакдир. Мақол ишлатмаган биронта халқ, мақол ижод қилмаган биронта тил йўқ. “Дунёда тилсиз халқ бўлмагани каби, мақолсиз тил ҳам йўқ”, -деб кўрсатади татар ёзувчиси Ноқий Эсанбат¹⁴.

Агар мақол - турмушда синалган, маълум эзгу, тугал, умумий маъно англатувчи, ихчам бир шаклдаги халқ ҳикмати бўлса, “матал нарса ва ҳодисаларни образли ифодаловчи, тилда кенг ишлатиладиган ибора ва нутқ оборотларидир. *Матал сўзловчининг ўз нутқи мазмунига муносабатини ифодалайди. Матал кишининг хотирасида осонлик билан сақланиб қолади*”¹⁵.

Олим ўзининг “Таржима назарияси асослари” асарида мақол, матал ва идиомани фарқлашга хизмат қилувчи қуйидаги схемани келтиради:

Мақол	Матал	Идиома
-------	-------	--------

¹² Саломов Ғ.Т. Лексико-фразеологические вопросы художественного перевода (принципы перевода пословиц, поговорок и идиом с русского на узбекский язык). АҚД. – Ташкент: 1964. – 31 с.

¹³ Саломов Ғ. Мақол ва идиомалар таржимаси. - Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1961. - 162 б.; Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). – Тошкент, Фан, 1966. – Б. 237-340.

¹⁴ Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). Тошкент, Фан, 1966. – Б. 256.

¹⁵ Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). –Тошкент, Фан, 1966. – Б. 258.

Сўзловчи нодон бўлса, тингловчи доно керак. Бир йигитга етмиш хунар оз. Дўстинг учун захар ют	Ўзини ака, эчкисини така демоқ. Бургага аччиқ қилиб, кўрпани куйдирмоқ. Қўйинини пуч ёнғоқ билан тўлдирмоқ.	Тарвузи қўлтиғидан тушмоқ. Оёғини қўлига олиб қочмоқ. Онасини учқўрғондан кўрсатмоқ.
---	--	---

Бу ишда олим “фразеологизм” атамасининг мазмунини ниҳоятда кенг тушунади, унинг таркибига мақол, матал ва идиомалар мазмунини киритади: “Фразеологизм (мақол, матал ва идиомалар)нинг маъноси контекст ичида очилади. Бинобарин, муайян иборанинг маъносини очиш учун уни контекст ичида олиб қараш лозим. Тўғри, икки ёки бир нечта тилда ҳам шаклан, ҳам мазмунан, ҳам маъновий тарафдан айнан мувофиқ келадиган мутлақ эквивалентлар ҳам топилади”¹⁶.

Тадқиқотчи олим А.Э.Маматов қатъий қилиб айтганидек, ”фразеологияни “кенг” ва “тор” маънода тушуниш нотўғри, уни битта маънода тушуниш керак. Улар қандай тил бирликлари деб тасниф қилинишидан қатъий назар, афоризмми, мақол ёки маталми, турғун сўзлашув формулаларими, “қанотли сўзлар”ми, хуллас, агар улар фразеологизмнинг биз берган таърифига мос тушса, ундаги талабларни бажара олса, яъни тузилиши жиҳатидан сўз бирикмасига ёки гапга тенг бўлган, образли, умумлашган маъно англатадиган, лексик элементлари қисман ёки тўлиқ кўчма маънога эга бўлган, луғатларда қайд этилган ҳар қандай турғун лексик-семантик бирликлар фразеологик бирликлар доирасига киритилиши шарт”¹⁷.

Масалан, Х.Ҳолиёров “Ҳозирги замон ўзбек тилида от сўз бирикмалари” мавзuidaги номзодлик ишида сўз бирикмаларини фраземалардан ва бошқа тил бирликларидан фарқлашга интилади. Олимнинг фикрича, “ФБ эркин сўз бирикмалари каби нутқ жараёнида ҳосил қилинмайдилар, балки тилда илгаридан

¹⁶ Саломов Ф. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – Б. 118.

¹⁷ Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент, 1991. – Б. 212.

мавжудлиги билан характерланади. Думини хода қилмоқ, аммамнинг бузоғи каби бирликларни сўзловчи “дум”, “хода”, “қилмоқ”, “амма”, “бузоқ” сўзларини бириктириш билан нутқ жараёнида ҳосил қилмасдан, балки шу бирликларнинг синонимлари бўлган қочди, анқов сўзларини қандай қўлласа, шундай тайёр ҳолда қўллай берадилар.

Демак, ФБларнинг маъно ташувчи бир уюшма сифатида қўлланилиши уни айрим сўзга яқинлаштирувчи ва эркин сўз бирикмасидан фарқловчи асосий белгисидир¹⁸.

А.Абдуллаев тилимизда мавжуд бўлган қўлга олмоқ, қўл қўймоқ, овоз бермоқ, бола кўрмоқ, тилдан қолмоқ, кўздан йўқолмоқ, ишдан чиқмоқ, тилга олмоқ, овозга қўймоқ каби ФБларни “бошқарув асосида юзага келган бирикмалар” деб ҳисоблайди. Муаллифнинг фикрича, улар давр ўтиши билан сўз ҳолига келиб, бир тушунчани ифодаловчи восита бўлиб қолганлар; бундай бирикмаларда синтактик муносабат йўқолганлиги туфайли булар синтактик бирикма доирасидан ҳам чиқиб қолган¹⁹.

У.Турсунов, Ж.Мухторовлар ҳам “Ҳозирги замон ўзбек тили” номли қўлланмасида қуроқ сол, назар ташла, кўнгил қўй сингари феъл фраземаларни қўшма феъллар сифатида талқин этган эдилар²⁰

Бу олимлар ўзларининг ана шу фикрларига Ш.Раҳматуллаев билан ҳамкорликда нашр этилган “Ҳозирги ўзбек адабий тили” асарида бирмунча аниқликлар киритишга интиланлар. Бунга ишонч ҳосил қилиш учун “Ҳозирги ўзбек адабий тили” асарининг уч нашридаги фикрларни қиёслаб кўришнинг ўзи кифоя: “Булардан ташқари, от ва отлашган сўзлар билан қўй, чиқар, ол, боғла, кўр, тут, кечир, ташла каби феълларнинг бирикишидан тузилган фразеологик бирликларни ҳам шартли равишда қўшма феъл ҳисоблаш мумкин: кўнгил қўй, ном чиқар, дам ол, умид боғла, бола кўр, йўл тут, қўлга ол, кун кечир, кадам ташла, фикрга кел, кўздан кечир, йўлга сол кабилар. Бундай феъл бир ёки бир неча от билан бирика олади. Бу хил

¹⁸ Холиёров Х. Ҳозирги замон ўзбек тилида от сўз бирикмалари. Номзодлик диссертацияси. – Самарқанд, 1966. – Б. 52-53.

¹⁹ Абдуллаев А. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида сўз бирикмаларини ўрганиш масаласига доир // Алишер Навоий номидаги ЎзДУ асарлари, янги серия, 77-чиқиши. – Самарқанд, 1958. – Б. 112.

²⁰ Турсунов У., Мухторов Ж. Ҳозирги замон ўзбек тили. Морфология. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1960. – Б. 138.

бирликларнинг маъноси таркибидаги элементларнинг тўғри маъносидан келиб чиқмайди, ҳар икки сўздан яхлитлигича кўчма маъно англашилади”²¹.

Қ.Холиқов “Ҳозирги ўзбек тилида ҳаракат феъллари” мавзуидаги номзодлик диссертациясида йўлга тушмоқ, кўлга олмоқ типидagi ФБларни “ҳаракат феълли кўшма сўзлар” қаторига киритган эди²².

Шунингдек, ўзбек фразеологияси бўйича илмий ишлар ҳақида Р.Қўнғуров ва С.Каримовларнинг “Ўзбек тили стилистикаси ва нутқ маданияти”(Самарқанд,1984), С.Каримов ва Т.Жўраевнинг “Ўзбек тили услубияти ва нутқ маданияти” (Самарқанд, 2001), А.Э.Маматовнинг “Нутқ маданияти ва тил нормасига оид ишларнинг библиографик кўрсаткичи”(1- қисмлар, Тошкент, 1990), “Шавкат Раҳматуллаев” (Тошкент, 2006), “Бекмурод Йўлдошев” (Самарқанд, 2007), “Ҳамдам Бердиёров” (Самарқанд, 2008) номли бир қанча библиографияларда ҳам муҳим маълумотлар мавжуд.

Юқоридаги таҳлиллардан таъкидлаш жоизки, ўзбек фразеологиясини ўрганишнинг ҳозирги аҳволи мамлакатимиз тилшуносларининг бу соҳада сезиларли ютуқларни кўлга киритганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Коклянова А.А. О границах фразеологии тюркских языков // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. – Самарқанд, 1961. – С. 99-101.
2. Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент, 1991. – 292 б.
3. Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. – Л.: 1928. – С. 60-61
4. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. – М.: 1931. – С. 61-119.

²¹ Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. – Б.88.

²² Халиков К. Глаголы движения в современном узбекском языке, АКД. - Самарқанд, 1967. – С.10-27.

5. Рахматуллаев Ш. О преобразовании грамматического строения у именных фразеологических единиц // Научные труды ТашГУ, выпуск 211, языкознание. - Ташкент, 1962. – С. 225.
6. Рахматуллаев Ш. Об одной особенности грамматической структуры фразеологических единиц в современном узбекском языке // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ. новая серия, выпуск 106. - Самарканд: 1961. – С. 86-98.
7. Рахматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка. АКД. – М.: 1952. – 16 с.
8. Рахматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 131
9. Рахматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 52.
10. Рахматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 93-94.
11. Саломов Ғ. Мақол ва идиомалар таржимаси. - Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1961. - 162 б.
12. Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). Тошкент, Фан, 1966. – Б. 256.
13. Салямов Г.Т. Лексико-фразеологические вопросы художественного перевода (принципы перевода пословиц, поговорок и идиом с русского на узбекский язык). АКД. – Ташкент: 1964. – 31 с.
14. Турсунов У., Мухторов Ж., Рахматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. – Б. 7-8.
15. Турсунов У.Т. Состояние и задачи изучения фразеологии узбекского языка // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. - Самарканд, 1961. – С. 8-9.

16. Холиёров Х. Ҳозирги замон ўзбек тилида от сўз бирикмалари. Номзодлик диссертацияси. – Самарқанд, 1966. – Б. 52-53.
17. Хусаинов М. Фразеология прозы писательницы Айдын. АҚД. – Самарқанд, 1959. – 18 с.
18. Ҳайитметов К. Фразеологик бирликларда сўз тартиби масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1966.
19. Шамаксудов А.Ш. Язык сатиры Муками (лексика и фразеология). АҚД. – Ташкент, 1956. – 18 с.

The structure of syntactic stylistic devices in literary texts.

Djalilov Marufjon Mirtemirovich,

Senior teacher of Uzbekistan

State University of World Languages

Umurzakova Dilnoza Davranbekovna

master of Linguistics at Uzbekistan

State World Languages University

ABSTRACT:

This article's main goal is to highlight the significance of repetition in textual formulation, which is based on the features of oral form of speech and syntactic stylistic devices that communicate the structural meanings of the latter. In order to properly address this issue, it is crucial to examine how syntactic stylistic devices contribute to the development of functional linguistic styles. This will help to demonstrate the significance of these devices in presenting the major ideas and context of literary texts. . As analyzing any kind of literary text syntactic stylistic devices, that is repetition, chiasmus, stylistic inversion, gradation, ellipsis, antithesis, parallel construction, detached construction and enumeration have the greatest impact. However, according to results of analyzing, repetition is one of the widely used within these syntactic stylistic devices by contrast other models of speech.

KEYWORDS:

Repetition, syntactic, stylistic devices, literary text, scattered, thematic, functional.

INTRODUCTION

It is important to note right away that there is still more work to be done as evidenced by the findings of current fundamental linguistics studies. Numerous studies in the fields of cognitive linguistics, comparative linguistics, and pragmalinguistics have been conducted recently, and some advancement has been made. I. Arnold, I.R. Galperin, as well as researchers from the Uzbek linguists U.D. Ashurova, M.R. Galieva, and J. Jumabaeva, conducted numerous stylistic studies.

The purpose of this work is to shed light on the significance of stylistic devices, particularly repetition in textual formulation that is based on the traits of oral form of speech and stylistic devices which is articulated the structural meanings of the syntactic stylistic devices. The term "syntactic stylistic devices" (abbreviated as "SDs") is used in the following sections of the article. It is made clear during the theoretical analysis of the work that it is crucial to examine the function of syntactic SDs in the development of functional

linguistic styles in order to support the significance of these SDs in presenting the major logic and contextual meanings in literary writings. . One of the main object of studying the role syntactic SDs in the interrelation of the text and different structural meaning and the full disclosure of the meaning of literary texts and contextual meaning. We know, analyzing the syntactic stylistic means is a significant in establishing close interrelationship in stylistics. Interrelation of the text and various content meanings and the role of syntactic SDs in the full disclosure of literary text and contextual meanings to simplify concepts in the study of theory.

THE MAIN FINDINGS AND RESULTS

Stylistic devices are intentional combinations of expressive and figurative language elements at many levels (phonetic, graphic, grammatical, lexical, and textual) with dynamically changing functions, such as amplification, displacement, or generalization. [1, p.10]. Expressive means are set of morphological, syntactical, world-building of forms language, which may be used for emotive enhancement of speech and logical accentuating. Expressive means are part of speech.

English's syntactic SDs can be split into three categories:

1. Syntactic SDs rely on the purposeful deletion of some sentence components to reduce the sentence model. Aposiopesis, asyndeton, and ellipsis are all members of this category.
2. Syntactic SDs, which extend the sentence model by include new features or by purposeful repetition. Repetition, enumeration, chiasmus, and polysyndeton all belong to this group.
3. Syntactic SDs rely on purposeful sentence fragmentation or a disruption in the grammatical phrase's set word order. This category includes rhetorical devices such as inversion, detachment, parallel construction, and rhetorical query [2, pp. 139–158].

employing aesthetic techniques and expressive methods frequently seen as a type of linguistic deviation. Joseph, a French linguist, claims The artistic approach of Vandries is always a response. It is an argot and goes against common language. It takes many shapes. [3, p.251]. SDs of expressive means are those that are syntactic. That together make a full syntactic framework, which is regarded as their most typical characteristic. One of the Syntactic SDs is the techniques for generating using syntactic-intonation expressiveness in literature and the arts fulfill a particular methodological task. Specific syntactic turnovers are known as syntactic SDs. that aid in enhancing the emotional impact of speech, This involves repetition, parallelism, and its kinds, ellipses, antithesis, stylistic inversion, and gradation.

Repetition is one of the most widely utilized syntactic SDs in literary language. A SD called repetition is most frequently employed to convey extiment. Speech that is emotionally charged tends to be brief, logical, and repetitive of the same ideas. With the goal of

discovering the solution, numerous conversations about repetition are conducted. The New Fowler's Modern English Usage argues that repeats in typical grammatical constructions might sometimes be unintentional in the beginning. If the same words are repeated too close together, repetition might be unwanted. One issue that is regularly brought up is incorrect usage. For instance, Preminger and Brogan assert that its excessive use by poets is the root of its incorrect use [6, p. 1035]. According to McArthur, repetition is typically avoided in formal writing "for the purpose of economy and in favor of a tradition of exquisite variation." [7, p.862]. We can observe the repetition of certain words and in some cases word combinations in the spoken language. E.g. "She shrieked loudly: "where is my baby? But where is my baby? I want to know where is my baby?" (A. Bennet.). In this sentence we can see that the phrase "where is my baby?" is repetition, however according to some opinions, it doesn't fulfilled a SD here. It simply expresses a certain excited state of the speaker. Since an ecstatic person's speech is constantly fragmented and irrational, it is normal to utilize repeated words, phrases, word groups, and sentences. The majority of linguists believe that repetition is not a standard deviation (SD) if it reveals the speaker's ecstatic emotions, as seen in the prior case. . The scientific observers which follows to this idea, consider that repetition doesn't show emotional state but just concentrate on logical emphasis of the utterance. On the contrary, we are against this idea as we consider that repetition is one of the syntactic SD and have its origin in the emotive language. Describing logical emphasis in the sentences are really very crucial in case of repetition. By repeating certain words, word combinations, phrases or clauses, readers are reminded of their importance and is used them as key words, phrases, clauses or sentences of the text by writers. As it has been contradicted above, repetitio ought to be considered as a SD when it is not only repeated for logical emphasis but also to indicate a speaker's emotional state.

Repetition is classified according to its structure and compositional design.

1. If the repeated words, word combinations or phrases come at the beginning of the sentences or clauses, it is called anaphora. E.g. "Ignorant of how soarnes had watched her, ignorant of Fleur's reckless desperation...- ignorant of all this everybody felt aggrieved ". (Galsworthy).
Preminger and Brogan comment that anaphora is favored because its structure reinforces the meaning of words.
2. The opposite to anaphora is epiphora (or epistrophe) which "repeats words at the ends of clauses, lines or stanzas" [6, p. 73]. If the repeated unit is placed in the final of the phrases, sentences or clauses this type of words or word combinations is called epiphora. E.g. " The clerks rattle me. The wickets rattle me, the sights of money rattle me, everything rattles me".
3. In some cases, a syntactical unit which is placed at the beginning, is repeated at the end and it is called frame repetition. This structural type of repetition mostly used in poetry and it is most effective in singling out paragraphs. Our hands have met , but not our hearts; Our hands will never meet again. Friends, if we have ever been Friends, we can't

now remain: I only know I loved you once, I only know I loved in vain. Our hands have met, but not our hearts. Our hands will never meet again. (Thomas Hood).

4. The fourth model of repetition is anadiplosis. In this type of repetition an utterance words or phrases are repeated in the last also at the beginning of the next sentences or clauses. E.g. "All service ranks the same with God, With God whose puppets, best and worst, are we". (Robert Browning). Anadiplosis serves to emphasis the most important parts of the sentences.

A word, a phrase, a clause, or a sentence appears multiple times across the entire text in accordance with classification. Although the scattered repetition model's goal is the same as that of all other models of repetition, it differs structurally from every other kind of repetition that now exists. Because dispersed repetition is evident throughout the text without any discernible pattern, we came to the conclusion that it is scattered repetition.

E.g. His mouth had been open for some time, but he extended it wider. It was dry and cracked. He made a feeble attempt to utter "Posse." ("The final Bullet," M. Kantor).

Another result of investigation is called thematic repetition. In this type of repetition, without any certain types of repetition, the theme of the text is repeated. Modern researchers indicate A. Coppard's short story "Tribute" as a good example of thematic repetition. E.g. The country paid them tribute, and therefore, as the Regents' wealth continued to flow in, they helped their country more and more; they even lent the tribute back to the country and received yet more tribute for that

Conclusion

In conclusion, repetition is frequently viewed as unwanted and careless. It is debatable if repetition is helpful or not as a result. It is generally accepted that repetition can be harmful, but only if it is done carelessly or insufficiently. "Linguists are therefore faced with the paradox that repetition is widely utilized, yet frequently avoided," writes Aitcheson in this regard.

[8, p.18]. In contrast, Quirk claims that lexical repetition is typically avoided because it can come off as intrusive. Additionally, he emphasizes that repetition is acceptable in legal terminology to avoid misunderstanding. However, repetition is frequently utilized to create emphasis in non-specialized writings [9, p.144].

There is no simple way to respond to the topic of whether repetition is good or bad. In their book "The King's English," H.W. Fowler and F.G. Fowler state that "we have repeat instances that are good in themselves; we have repetition examples that are neither very good nor particularly evil in them, but that offend simply by recurrence." [10, p.211]. Repetition might be seen as helpful or worthless depending on how well the speaker uses it, to sum up these topics. By examining the sources, it can be said that two new types of repetition, scattered and thematic repetition, have been identified in modern English in addition to the old model of repetition. The emotional intensity of both fresh forms of

repetitions is comparable to others although both of them are less mentioned in the research works.

REFERENCES

1. Babelyuk O. A. (2011), Stylistic means and devices through the prism of linguistic synergetics, Bulletin of the Kiev National Linguistic University. Series: Philology, T. 14, No. 1, pp. 7-17.
2. Morokhovsky A., Vorobyova O., Likhosherst N., Timoshenko Z. (1984), Stylistics of the English language, Kiev: The head publishing house of the publishing association "Vishcha shkola", 241s.
3. Vandries J. (2004), Language. Linguistic introduction to history, M.: Editorial URSS, 410 s.
4. Shomaksudov A., Rasulov I., (1983), O'zbek tili Stilistikasi., Toshkent., 230 s
5. Ben A. (1886), The Stylistics and Theory of Oral and Written Speech, K. Soldatenkova, M., 293 s.
6. Preminger, Brogan, (1993), The new Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton, New Jersey Princeton university press, p 1035.

ПЕРЕХОД К БИМЕДИКАЛИЗАЦИИ И ГЕНЕТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Дилмуродов Азиз

Ташкентский государственный
стоматологический институт, 3 курс

Аннотация: в статье рассмотрены социально-философские проблемы развития феноменов биосоциальности, генетизации и биоидентичности.

Ключевые слова: биосоциальность; биоидентичность; биополитика; генетизация; этика генетики; медиализация; неидентичность; редкие заболевания.

Развитие биотехнологий способствовало стремительной биосоциализации современного общества. Речь идет о кардинальном сдвиге в процессе восприятия человеком самого себя, о новых формах самопонимания, маркерами которого становятся понятия из области генетики.

Биосоциальность и биоидентичность — феномены, описывающие важнейшие глобальные и локальные процессы развития современной биомедицины, которые определяют интересы все большего числа людей, рассматривающих собственную жизнь сквозь понятийно-категориальную сетку современной генетики и сложившихся под воздействием развития современных биотехнологий практик.

Концепт «биосоциальность» приобрел особую популярность в последнее десятилетие. Его появление связывают с именем П. Рабиноу, предсказавшим появление новых форм коллективных идентичностей (биоидентичностей) и стратификации общества на основании биологических (генетических) показателей. Биосоциальность тесно связана с тенденцией биомедиализации общества. Чем больше имеется сведений о том, какое влияние оказывают гены на здоровье человека, траектории его жизни и поведение, тем более привлекательно использовать результаты биомедицинских открытий в социальной сфере.

Возможность обработки больших данных позволяет осуществлять масштабные проекты в области здравоохранения (например, персонализированную медицину) и выявлять связи между генетическими профилями и глобальными социоэкономическими показателями, идентифицировать конкретные болезни как характерные той или иной локальной группе. Такие современные проекты, как биобанки, уже невозможно рассматривать в отрыве от технонауки и

социогуманитарной рефлексии о генетизации общества и формировании новых форм биоидентичности.

Генетизация оказывает, с одной стороны, серьезный ятрогенный эффект, а с другой — порождает новый порядок общественных отношений и новые способы координации жизни социума и образования коллективных идентичностей, а также новую биополитическую повестку, в рамках которой учитывается особая активность пациентов, их способность к самоорганизации и отстаиванию своих прав. Так, пациенты с орфанными заболеваниями создают локусы биосоциальности (онлайн-сообщества, группы поддержки, фонды, волонтерские организации) с целью обеспечения собственных прав на охрану здоровья в условиях недостатка общественных ресурсов для обеспечения нужд здравоохранения.

Как происходит формирование нового биосоциального сообщества? Немаловажную роль здесь играет эмоциональная вовлеченность пациентов либо членов их семей, наличие общих разделяемых ценностей и общей заинтересованности в достижении определенных целей, например, получение финансирования от государства на покупку лекарственных средств или поиск спонсоров для создания онлайн-платформ по обмену пациентским опытом или же привлечение исследователей или фармкомпаний в целях проведения клинических исследований и разработки лекарственных препаратов.

Как происходит процесс биосоциализации?

На первой стадии очень важным становится эмоциональный накал. Это стадия «коллективного вскипания», характерная для различных феноменов, связанных с объединением людей, и проанализированная еще в 1912 г. Э. Дюркгеймом для описания вызывания взаимно разделяемых эмоций и необычного состояния общего возбуждения с исключительно сильными чувствами. Дюркгейм утверждал, что, когда люди выражают похожие виды эмоций, они становятся более сильными и перерастают в коллективную страсть.

Несмотря на то, что сообщества объединяют индивидов с общей биологией, то, что их объединяет, не биологическое, а социальное. Коллективное выражение

эмоций, например, на организуемых пациентами или их представителями конференциях приводит к формированию устойчивых социальных связей.

На следующей стадии последовательно проводится в жизнь принцип конвергенции усилий. Он работает на разных уровнях общественной жизни, оказывая влияние и на формирование научного знания, и на процесс распространения клинических данных об орфанных заболеваниях, и на конкретные политические шаги по защите прав пациентов. Данный принцип также воздействует на процесс получения научного знания о редких нозологиях. Речь идет о гражданской науке — участии в клинических исследованиях, заказе определенных исследований группами больных и их представителями с характерным для этого процесса поиском спонсоров, т. е. о формировании научной повестки не только учеными, но прежде всего пациентскими организациями.

Биографический опыт орфанных пациентов разных стран мира отражает феномен сплетения процессов объективации пациента (осуществляющейся посредством формирования научной картины заболевания, изменяющейся под воздействием объективных данных о нем) и личной истории проживания этих данных, индивидуальной адаптации к полученной информации о болезни, задающей персональный экзистенциальный смысл генетически обусловленному диагнозу. Телесность пациента с тем или иным орфанным заболеванием, подвергающаяся на протяжении всей своей жизни биомедицинским манипуляциям и непрерывному технологическому воздействию, может рассматриваться в качестве гибридной формы, где сплетается органика, знание, технологии и экзистенциальный опыт персональной истории болезни.

Немаловажную роль в выстраивании конкретной биографической траектории играют семья и общественные организации, от которых исходит принцип конвергенции усилий. В этой связи особенное значение приобретает так называемый синдемический подход к проблеме биосоциальности.

Синдемиком называют совокупность двух или более заболеваний или других биологически опасных состояний. Наиболее часто они проявляются в условиях неравенства здравоохранения (health inequality) (бедности, стигматизации и т. д.).

Поэтому население, благодаря таким взаимодействиям, испытывает дополнительные трудности при лечении. Классический пример синдемического подхода в области здравоохранения — это учет в прагматике медицинских действий эволюции того или иного заболевания. Например, распространению ВИЧ часто сопутствует развитие туберкулеза. При болезни Паркинсона многие пациенты страдают от излишней дневной сонливости. Следовательно, дополнительные усилия здравоохранения и материальные средства должны быть направлены на решение не только основной проблемы, но и связанных с ней сопутствующих проблем. По аналогии в отношении орфанных заболеваний зачастую наблюдается ситуация, когда заболевание (например, муковисцидоз) сопровождается развитием депрессии. Кроме необходимых курсов антибактериальной терапии больным требуется психологическая или психиатрическая помощь.

Однако в контексте синдемического подхода целесообразно лечить не только заболевание или сопутствующие ему негативные состояния и проблемы, здесь в целом важна социальная составляющая проблемы здоровья. Лечение заболеваний с учетом социальной компоненты является неотъемлемой частью перспективы синдемиков. Необходимость лечения ВИЧ сопряжена с борьбой с бедностью, это касается и многих других заболеваний, в том числе редких. Больной, страдающий недугом, имеет большие шансы на выживание и лучшее качество жизни, доступ к необходимым лекарствам при решении материальной проблемы. По аналогии решение экологических проблем или просветительство может оказать влияние на снижение частоты того или иного заболевания и на создание благоприятного фона (среды) для уже заболевших.

Интенсивное развитие тенденции генетизации, характерной чертой которой стало утверждение власти генетики во многих сферах человеческой жизни, актуализирует вопрос о ее границах. Как сохранить индивидуальную свободу в контексте разветвляющихся и всеохватывающих тенденций генетической медиализации? Как должен отстоять себя человек перед биотехнологической экспансией, посягающей на проникновение в самые интимные области человеческого существования, в частности, оказывающих влияние на формирование

демографической политики в целом и конкретные решения в частной жизни, например, в репродуктивной сфере.

Сквозь социальные описания нозологии всегда проглядывает своеобразный «лик» вечности, преподнесенный современному человеку в образе генетического кода. Он преподносится как основание его идентичности, некая устойчивость его бытия, не зависящая от трансформаций социального мира. И каким бы человек ни был, отражаясь во взгляде другого то в роли обычного ученика, то в образе успешного карьериста, медицина постоянно будет сталкивать его с генетическим, информационным образом самости. Он и смертен и бессмертен. Его можно запросто стереть или записать на диск, передать потомству, изменить, подкорректировать, улучшить, увековечить, предать огласке или осудить за несовершенство.

Развитие генетических технологий принесло современному человеку новое знание, связанное с генетическими характеристиками человека, его персональной генетической информацией. Полученное знание все чаще рассматривается в качестве основания стратификации индивидов с целью дальнейшего лечения и выбора траектории помощи пациенту, в том числе оказания ему не только медицинской, но и социальной поддержки. Так, современная индивидуализированная (персонализированная) медицина имеет дело с теми группами пациентов, для которых существует лечение и в меньшей — с теми пациентами, которым науке и медицине на данном этапе их развития предложить пока нечего.

В последнем случае генетизация приобретает вполне очевидные евгенические коннотации, оказывая влияние на процесс принятия решения о рождении / нерождении ребенка и в целом на проектирование желанного / нежеланного образа человечества. Так, неблагоприятный прогноз относительно здоровья плода подразумевает определенную ментальную категоризацию по нозологии, способу ведения родов, выбору дальнейшей медикаментозной и психологической поддержки матери и ребенка, но и может также способствовать развитию практики элиминации плода.

Феномен генетизации, таким образом, отражает не просто информирование о диагнозе и рисках, но и порождает определенные стратегии толкования, их интерпретации, имеющие отношение к праву на жизнь или смерть. Они формируют траектории развития человека и его судьбу и оказывают психологическое давление на процесс принятия решения. В горизонте человеческих ожиданий, а впоследствии и на практике проводится категоризация пациентов и их близких не только по медицинским, но и, в конечном итоге, по этическим критериям.

В свете этих проблем рассмотренный нами феномен образования биосоциальных групп является своего рода компенсационным механизмом, позволяющим индивиду отчасти устранять негативное давление генетизации. В то же время феномен биосоциализации необходимо рассматривать комплексно, учитывая как ее положительные, так и теневые стороны. Процесс биосоциализации, позволяющей выделять пациентов в группы, сформированные по генетическому признаку, не должен стать альтернативой общей социализации и приводить к минимизации социальности, замыканию пациента на своей болезни в пределах своей группы, к своего рода онтологическому карантину, невозможности полного взаимодействия с социумом. Немаловажными здесь являются расширение спектра возможностей пациентов с орфанными заболеваниями и создание соответствующей социальной инфраструктуры как необходимой для обеспечения приемлемого качества жизни пациентов с орфанными заболеваниями биополитической траектории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Попова, О. В. (2019) Тело как территория технологий: от социальной инженерии к этике биотехнологического конструирования // Человек. Т. 30. № 6. С. 156–173.
2. Димонд Б.Ю. (2020). М.Локусы биосоциальности и нормативные практики: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 352 с.

ИНСОННИ ОВҚАТЛАНИШИ ВА ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ

Нарзуллаев И.С., Ўзбекистон Миллий университети ҳарбий тайёргалик ўқув маркази фронт орти ва молиявий таъминот цикли ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада инсонни тўғри овқатланиши, организмда моддаларни алманишуви, инсон организмидини энергетик эҳтиёжлари, организмни узлуксиз янгилаб бориши ва инсонни овқатланиш режимлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Аннотация: В данной статье представлена информация о правильном питании человека, обмене веществ в организме, энергетических потребностях организма человека, постоянном обновлении организма, режимах питания человека.

Калит сўзлар: ассимиляция, метоболизм, моддалар алманишуви, озиқавий ва энергетик қиймат, овқатланиш рацион, баланслаштирилган овқатланиш.

Ключевые слова: усвоение, обмен веществ, пищевая и энергетическая ценность, пищевой рацион, сбалансированное питание.

Инсоннинг ҳаёт фаолияти тўғридан-тўғри овқатланиш билан боғлиқ. Таом энергия олиш учун, организмда тўқималарни тузиш ва тиклаш учун ҳамда физиологик жараёнларни амалга ошириш учун зарур.

Озиқавий моддалар ошқозон-ичак трактида, тўқималарда ва хужайраларда мураккаб кимёвий ўзгаришларга дуч келади: синтез реакциялари ёки тўқима элементларини тиклаш (*ассимиляция*) билан бирга организмда, унинг таркибига кирувчи структураларни бузиш жараёнлари узлуксиз оқиб ўтади (*диссимиляция*). Бу жараёнларнинг динамик тенглиги инсон танасининг вазнини ва унинг тўқималар таркибини доимий нисбийлигини таъминлайди.

Организмда оқиб ўтаётган ва унинг ҳаёт фаолиятини таъминлаётган ассимиляция ва диссимиляция жараёнларининг ҳамжиҳатлиги, *моддалар алманишуви* ёки *метоболизм* деб номланади.

Моддалар алманишуви пластик ва энергетик эҳтиёжлар учун овқатни ҳазм қилишда организмда бўлиб ўтаётган биокимёвий жараёнларни мураккаб комплексини ўзида акс эттиради. Моддалар алманишуви оксилли, углеводли, ёғли, витаминли, минералли, сувли, шунингдек, энергетиклиларга фарқланади.

Инсон организмидини узлуксиз янгилаб борилиши, уни маълум бир меҳнат ва турмуш шароитлари ҳамда иқлим хусусиятлари билан боғланган физиологик эҳтиёжларига тўғри келадиган тўла қимматли овқатлар билан ўз вақтида таъминланишини талаб этади.

Озиқа маҳсулотларини тўла қимматлилигини тавсифлаш учун кўпинча қуйидаги учта тушунча қўлланилади: таомнинг озиқавий, биологик ва энергетик қиймати.

Маҳсулотнинг барча фойдали хусусиятлар кўрсаткичлари мажмуини акс эттирувчи **озиқавий қиймат** тушунчаси кенгроқ қўлланилиб, унинг таркибидаги турли озиқавий моддаларни (оқсиллар, ёғлар ва бошқаларни), таъмини ва энергетик қийматини тавсифлайди.

Маҳсулотлар озиқавий қийматининг миқдори интеграл ҳисоблаш усули билан акс эттирилиши мумкин, унинг негизида озиқ-овқат маҳсулотлари учуда мавжуд бўлган озиқавий моддаларнинг (%да) организмнинг физиологик эҳтиёжларига мослиги ётади (1-жадвал).

Биологик қиймат тушунчаси, маҳсулотларни ҳазм бўлиши ва аминокислотали таркибни баланслаштирилиши билан боғлиқ бўлган оқсилнинг таркибий қисмлар сифатини акс эттиради.

Энергетик қиймат деганда организмда 1 г модданинг оксидланишида ажралиб чиқадиган энергияга айтилади. Асосий озиқавий моддаларнинг энегетик қиймати ёки калориялиги ўртача қуйидагиларни ташкил этади: оқсиллар - 4,0 ккал, ёки 16,7 кДж, углеводлар - 4,0 ккал, ёки 16,7 кДж, ёғлар - 9,0 ккал, ёки 36,7 кДж.

1-жадвал

Меҳнат интенсивлигини турли гуруҳлар бўйича меҳнатга қобилиятли ёши катта аҳоли учун оқсиллар, ёғлар, углеводлар ва калориялиликка бўлган физиологик эҳтиёжлар (қунига)

Меҳнат жадаллигини гуруҳлари	Ўсмирлик гуруҳлари, ёш	Эркаклар				Калориялилиги, г	Аёллар				Калориялилиги, г
		оқсиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г		оқсиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г	
		жами	шу жумладан ҳайвонники				жами	шу жумладан ҳайвонники			
I	18 дан 29 гача	91	50	103	378	2800	78	43	88	324	2400
	30 дан 39 гача	88	48	99	365	2700	75	41	84	310	2300
	40 дан 59 гача	83	46	93	344	2550	72	40	81	297	2200
II	18 дан 29 гача	90	49	110	412	3000	77	42	93	351	2550
	30 дан 39 гача	97	48	106	399	2900	74	41	90	337	2450
	40 дан 59 гача	82	45	101	378	2750	70	39	86	313	2350
III	18 дан 29 гача	96	53	117	440	3200	81	45	99	317	2700
	30 дан 39 гача	93	51	114	426	3100	78	43	95	358	2600
	40 дан 59 гача	88	48	108	406	2900	75	41	92	344	2500

Меҳнат жадаллигини гуруҳлари	Ўсмирлик гуруҳлари, ёш	Эркаклар				Калория-лилиги, г	Аёллар				Калория-лилиги, г
		оксиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г		оксиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г	
		жами	шу жумладан хайвонники				жами	шу жумладан хайвонники			
IV	18 дан 29 гача	102	56	136	508	3700	87	48	116	441	3150
	30 дан 39 гача	99	54	132	504	3600	84	46	112	427	3050
	40 дан 59 гача	95	52	126	483	3450	80	44	106	406	2900
V	18 дан 29 гача	118	65	158	602	4300	-	-	-	-	-
	30 дан 39 гача	113	62	150	574	4100	-	-	-	-	-
	40 дан 59 гача	107	59	143	546	3900	-	-	-	-	-

I-гуруҳ - кўпроқ ақлий меҳнат билан банд бўлган ишчилар; II-гуруҳ - енгил жисмоний меҳнат билан банд бўлган ишчилар; III-гуруҳ - ўрта ва оғир меҳнат билан банд бўлган ишчилар; IV-гуруҳ - оғир жисмоний меҳнат билан банд бўлган ишчилар; V-гуруҳ - ўта оғир жисмоний меҳнат билан банд бўлган ишчилар.

Овқатланиш, бу инсон организмнинг оптимал ўсиши ва ривожланиши, соғлигини сақлаш ва умрини узайтириш учун асосий омил бўлиб ҳисобланади. Овқатланишнинг қуйидаги учта тури мавжуд: рационал, даволаш-профилактик (касбик касалликларни профилактикаси) ва парҳез (ўткир юқумли касалликларни сурункали касалликларга ўтишини ва касалликлар қайталанишини профилактикаси).

Организмни физиологик эҳтиёжлари қопланадиган ва нормал метоболизми таъминладиган овқатланиш **рационал овқатланиш** деб номланади. Баланслаштирилган овқатланиш ва овқатланиш режими бундай овқатланишнинг асосий тавсифлари ҳисобланади. Шунинг учун баланслаштирилган овқатланиш тўғрисидаги замонавий илмий маълумотларга кўра инсоннинг ҳаётий фаолиятини таъминлаш учун организмнинг жисмоний фаоллик коэффиценти ва асосий алмашинув бириликка, яъни ақлий ва жисмоний меҳнат фаолиятининг хусусиятларига, ёшига, жинсига, турмуш кечириш тарзига, асаб-ҳиссиётлик босимига, жисмоний ривожланишига, атроф-муҳит ва иқлим шароитларига ҳамда бошқа шартларга боғлиқ ҳолда унинг организми ҳар куни маълум миқдордаги озиқавий моддаларни истеъмол қилиши зарур.

Баланслаштирилган овқатланишнинг принципига асосан турли озиқавий моддалар (оксиллар, ёғлар, углеводлар ва бошқалар) овқатланиш рационларида энг мақбул бўладиган нисбатларда бўлиши керак. Асосий эътибор, инсон организмда синтезланмайдиган ёки етарли бўлмаган тезликда ва етарли бўлмаган миқдорларда

синтезланадиган, лекин нормал алмашинув учун зарур бўлган моддаларга қаратилади.

Эссенциал деб номланувчи бундай моддаларга баъзи бир аминокислоталар, тўйинмаган ёғли кислоталар ва витаминлар киради.

Баланслаштирилган овқатланиш принциплари, овқатланиш рацион-ларидаги алоҳида моддаларни ўзаро боғланишини аниқловчи, кимёвий жараёнларни тавсифловчи, организм ҳаёти негизда ётувчи алмашилиш реакциясининг жами йиғиндисини ифодалайди.

Таом истъемол қилишлар, уни максимал даражада ҳазм қилиниши таъминловчи шароитларда амалга оширилиши керак. Овқатланиш режими, яъни овқатланишларни сони, уларнинг оралиғидаги танаффуслари ва рационни алоҳида овқатланишларга тақсимланиши овқатни ҳазм қилиш даражасига сезиларли таъсир кўрсатади.

Тўрт маҳаллик овқатланиш энг мақбулроғи ҳисобланади, лекин уч маҳаллик овқатланиш кенгроқ тарқалган. Бир- ва икки маҳаллик овқатланиш мумкин эмас, чунки бундай ҳолатларда ейилган овқат миқдори билан ошқозон меъда шираси ажралиб чиқиши орасида номуносиблик хосил бўлиб, овқатни тўлиқ ҳазм бўлмаслигига олиб келади.

Уч маҳаллик овқатланишда нонушта, тушлик ва кечки овқат, тўрт маҳаллик овқатланишда - кўшимча иккинчи нонушта ёки полдник (тушлик билан кечки овқат оралиғида ейиладиган овқат), ва беш маҳаллик овқатланишда - иккита нонушта, тушлик, полдник ва кечки овқат кўзда тутилади.

Нонуштанинг асосий мақсади - организмни зарур бўладиган озиқавий моддалар билан таъминлаб уни жадал меҳнат фаолиятига тайёрлаш. Таом истъемол қилгандан 2-3 соатдан кейин ҳазм қилинадиган маҳсулотлар организмда шимиб олинади ва энергия манбаи сифатида фойдаланилади.

Тўрт маҳаллик овқатланишда биринчи нонуштанинг (ишгача) каллориялиги суткалик рацион умумий калориясининг 25-30% ташкил қилиши керак.

Нонуштага сабзавотлар ва ёрмалардан гарнир билан гўшт ва балиқ таомларини, салат, винегрет, тухум, сутли сочма бўтқалар, сабзавотли ёки ёрмали котлетлар ва ш.ў. бериш мумкин. Ҳар кунлик нонушта таомномасига сариеғни қўшиш тавсия қилинади. Озиқавий марказни фаоллаштириш учун балиқ ва гўшт масаллиқларини киритиш мумкин. Нонуштани бир стакан чой, қахва, сут билан якунлаш зарур. Иккинчи нонушта ишдаги танаффус билан тўғри келиши керак.

Танаффусдан кейин овқатни ҳазм қилиш жараёни ишчининг иш қобилятига салбий таъсир кўрсатмаслиги учун иккинчи нонуштанинг каллориялиги суткалик рационнинг 12...15% ташкил этиши керак. У бир стакан суюқлик (чай, қахва, қатиқ) ва булочка ёки бутерброддан ташкил топган.

Иш куни тугганидан кейин организмда бўлиб ўтган кўп хилдаги ҳаражатларни ўрнини тўлдириши керак бўлган суткалик рационнинг асосий қисми (35...40%) тушликка тўғри келади.

Биринчи нонуштадаги каби овқатни ҳазм қилинишини фаоллаштириш учун тушликни турли хил газаклардан (салат, винегрет ва бошқаси) мақсадга мувофиқ, улардан кейин шу каби иштаҳани кўзғатувчи иссиқ биринчи таомлар, чунки уларнинг таркибида ошқозон меъда шираси секрециясини кучайтирувчи экстрактив моддалар мавжуд. Айниқса иккинчи таомлар (гўшти, балиқли ва бошқаси) ошқозон меъда шираси жуда кўп миқдорда келиб тушишига муҳтож.

Калориялиги бўйича суткалик рационнинг 15...20% кечки овқатга тўғри келади. У уйқудан 1,5...2 соат олдин истеъмом қилинади ва енгил ҳазм бўладиган маҳсулотлардан (сутли, ёрмали, сабзавотли таомла) ва иссиқ ичимликдан ташкил топиши керак.

Кечки овқатланишга асаб тизимини кўзғатувчи таомларни бериш тавсия қилинмайди: аччиқ газаклар, қуюқ чой, кофе ва бошқалар. Шунингдек, гўшдан таомларни режалаштириш ҳам мақсадга мувофиқ эмас, чунки унинг оқибатида марказий асаб тизимининг юқори бўлимларида кўзғатиш ва тормозлаш жараёнларига фаол таъсир кўрсатади, бу эса, тунгги вақтларда организмни нормал дам олишини издан чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 6 апрелдаги 282-сонли қарори “Ўзбекистон Республикаси ДХХ органлари ва бўлинмаларида шахсий таркибнинг овқатлантиришни ташкил этиш бўйича аусорсинг хизматларини кўрсатиш тартиби тўғрисида низомни тасдиқлаш тўғрисида”.

2. Вазирлар маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги 966-сонли қарори “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг озиқ-овқат таъминотини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”.

Ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy tizimlarga ta'siri

Abdullayev Ilxom Xujayorovich

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi

E-mail: samexpoler@gmail.com

Annotatsiya

Hozirga kelib ommaviy axborot vositalari (OAV) va ijtimoiy tarmoqlar orqali olinadigan axborotlar har bir inson hayotida doimiy ehtiyojga aylandi. Bu esa OAVlarning yagona maqsadi axborot tarqatish degan fikrni anglatmaydi. Shunga ko'ra, ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hayotimizda tutgan o'rni va asosiy funksiyalarini tushunish zarurati tug'iladi. Quyida ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy hayotga, inson va umuman jamiyat rivojlanishiga ta'siri kuchayib borishi, shuningdek, ushbu ta'sirni samarali boshqarish zarurati mavzusiga murojaat qilamiz.

Kalit so'zlar: OAV, axborot, dezinformatsiya, reklama, TV dasturlar, ma'lumotlar, mualliflik nuqtai-nazari.

Ommaviy axborot vositalarining zamonaviy jamiyatdagi o'rni ularning hozirgi voqea va jarayonlarga tezkor munosabatda bo'lishi va ularni efirga uzatish qobiliyati bilan belgilanadi. Qisqa vaqt ichida jamiyat barcha ommaviy axborot vositalari sodir bo'layotgan voqealarga bir xil baho beradigan holatdan turli ommaviy axborot vositalarida bir xil haqiqatga qarama-qarshi qutbli baho berishgacha bo'lgan tez yo'lni bosib o'tdi. Bugungi kunda turli ommaviy axborot vositalarida (televidenie ko'rsatuvlari, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda, gazetalar va boshqalar) qandaydir "psixotrop qurol" ko'pincha tilga olinadi, go'yoki bu qurol sirli kuchlar tomonidan jamiyatga ta'sir qilish uchun foydalaniladi. Ammo, aslida, bu qurol dunyodagi eng qadimiy qurollardan hisoblanadi, uning nomi axborot ta'siridir. Ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jarayonida jamiyatga axborotni joriy etishning o'ziga xos usullari ishlab chiqilmoqda: dezinformatsiya, aldash va niqoblash usuli; sukunat; ayyor statistika; "namunaviy so'rovlar"; tushunchalarni almashtirish; ona tilini yo'q qilish; mubolag'a (pashshadan fil yasash); "umumiy fikr"ga taqlid qilish; hodisalar va jarayonlarga bilvosita bosim va boshqalar. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatish juda oson bo'lib bormoqda. Biror jamiyatga biror axborotni singdirish uchun shu jamiyatdagi ommabop OAVlarni va ijtimoiy tarmoq sahifalarini yollash kifoya qilmoqda. Xorijiy so'zlar, iboralar, maqollar, qadriyatlar, turmush tarzi elementlari kundalik hayotga intruziv tarzda kiritilmoqdi, chet el tovarlari reklamasidan foydalaniladi, begona mezonlar va stereotiplar qo'llaniladi. Bu jarayonning ilhomlantiruvchilari, mijozlari yaxshi tushunib turibdiki, til va madaniyatni yo'q qilsangiz, millatni, xalqni o'ldirasiz. Bugungi kunda televideniya rivojlanayotgan, ma'rifiy va intellektual dasturlarning yetishmasligi yoki mavjudlarini ham kerak auditoriyalarga yetib bormayotganligini aytish mumkin. Deyarli barcha dasturlar: sport, musiqa, adabiyot, san'at haqida O'zbekiston televideniyesida "

biznes"ga aylandi. Milliy madaniyatimizda xos bo'lmagan odatlar, buyumlar, barcha narsalar doimiy ravishda reklama qilinadi. Ushbu turdagi reklama axborot kanallariga ega bo'lganlarning mafkurasi, dunyoqarashi, qadriyatlarini ta'sir etishdir. Asosiy e'tibor o'z dunyoqarashi, e'tiqodi, mezonlari, axloqiy va estetik me'yorlari yetarlicha barqaror bo'lmagan yoshlarga qaratiladi. Ijtimoiy tarmoqda shakllangan virtual haqiqat to'g'ridan-to'g'ri inson faoliyatining ma'naviy tarkibiy qismiga asoslanadi, bu esa xayolotni, hayotiy haqiqatlardan uzoqlashishini kuchaytiradi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlardan ilhomlanishadi, ularga taqlid qilishadi, ulardek kiyinishga, ulardek bo'lishga harakat qilishadi. Shu sababli ham OAVlardagi, yoki ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlarning yoshlarga ta'sirining ahamiyati juda katta. Yoshlarni axborotlarni to'g'ri tahlil qila oladigan, to'g'ri xulosa chiqara oladigan, kerakli yoki keraksiz axborotlarni ajrata oladigan, vatanparvar yoshlarni tarbiyalashning ahamiyati hozirga kelib yana ham oshib bormoqda. Chunki insonning axborot bazasi uning psixologiyasi, aqliy va amaliy faoliyatining asosidir. Qadimgi davrlardan bir mashhur fikr mavjud "Kimki ma'lumotga ega bo'lsa, u dunyoning egasidir", deyiladi Bugungi kunda uni quyidagicha ifodalash mumkin: "Ommaviy axborot vositalari kimga tegishli bo'lsa, u jamoatchilik fikrini boshqaradi".

Bugungi kunda dunyo taqdirini ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki ular shaxsni iqtisodiy, madaniy, siyosiy, ijtimoiy qadriyatlar bilan tanishtirishni ta'minlaydi. Ommaviy axborot vositalari faoliyatining natijasi jamiyat hayotning eng xilma-xil masalalaridan keng xabardor bo'lishidir. Ommaviy axborot vositalari asosiy ijtimoiy institutlardan biri bo'lib, hozirda u ilgari boshqa ijtimoiy institutlar (diniy, nikoh, siyosiy, iqtisodiy, ta'lim) tomonidan bajarilgan funktsiyalarning aksariyat qismlari o'rnida foydalanilmoqda. Ommaviy axborot vositalari jamiyat hayotidagi barcha jarayonlarni kuzatadigan oynadir. Biroq, bu oynada obyektlar tanlab ko'rsatiladi va aks ettirishga loyiq bo'lgan narsa tomoshabinlarga ko'rsatiladi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotni qanday bo'lsa shunday shaklda emas, balki voqealarga bo'lgan mualliflik nuqtai nazarni taqdim etadi. OAV ma'lumotlari ham faktlarni, ham ushbu faktlarni baholashni o'z ichiga oladi, ularni auditoriya qabul qilishi yoki qabul qilmasligi mumkin, lekin har qanday holatda ham (hisobga olingan holda) auditoriyaning nuqtai nazari shakllanadi. Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantiradi va ularning bu masalaga qanchalik mas'uliyat bilan yondashishi ularning qanday "shakllantirish"iga bog'liq. Subyektiv talqin bilan OAV xalqni inqilobga ko'tarishi mumkin, yoki ular - konstruktiv ishga ko'tarishlari mumkin. Ommaviy axborot vositalari haqiqiy kuch, aql va yuraklarni boshqarishning haqiqiy yo'lidir. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari deyarli butunlay mamlakatni nazorat qiladi, saylovlar, siyosiy va moliyaviy inqirozlar taqdirini hal qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy axborot vositalari faoliyati jamiyat hayotini xolis aks ettirgan holda, jamiyatda ro'y berayotgan eng muhim voqealar haqidagi xolis axborotni tarqatishda ko'rsatilishi kerak. Ommaviy axborot vositalari so'z va matbuot erkinligi

tamoyillarini tan oladigan demokratik mamlakatlarda qabul qilingan jurnalist etikasi, xolislik va mustaqillik tamoyillariga amal qilishi, axborotni tahrirlash va to'g'rilashga intilayotgan tashqaridagi va ichkaridagi bosimlarga qarshi turishi kerak, deb hisoblaymiz. Muayyan tashkilotlarning yoki OAVning o'zining ijobiy yoki salbiy nufuzi jurnalist etikasi va mustaqillik tamoyillarini qabul qilishi va o'z xodimlarini ushbu tamoyillardan chetga chiqishga majburlamasligi kerak.

Adabiyotlar:

1. <http://www.dnp.ru/>
2. Матвеев В. Информационное воздействие на человека и на общество // ОБЖ. - №4. – С. 33-36

The ways to reflect affective emotions (anger, joy, horror, admiration) and their expression in literary texts

Tursunxo'jayev Jahongir Jovdatovich

English teacher Uzbekistan state word language university

Ergasheva Guli Buranovna

Masters of Linguistics at Uzbekistan state word language university

Abstract: The first part of the abstract of this paper demonstrates how understanding the variety of ways that emotional responses modulate ongoing attention leads to what I refer to as the puzzle of emotional attention, which is based on the idea that various emotions (such as fear, happiness, disgust, admiration, etc.) have various attentional profiles. The mystery surrounds why this is the case, and a solution entails illuminating why certain emotions have the various attentional profiles that they do. After that, it gives an explanation of the functional roles played by various emotions in relation to their evaluative themes, further illuminating their individual attentional profiles and resolving the conundrum of emotional attention. Then it describes how these attentional profiles are represented in the nature of emotional experience and its.

Key words; fear, happiness, disgust, admiration have different attentional profiles

Introduction

Emotion and attention may be tightly related, according to empirical studies and daily experience. Much of what catches our attention outside of controlled experimental environments, in the "natural environment," does so because it has emotional importance. Footnote1 Consider the case below. I'm taking a leisurely stroll in the park when a barking Alsatian comes darting at me from nowhere, and I'm instantly seized with terror. Unwillingly focusing on the emotionally salient object is a component of my terror response. This is not all, though. The emotional response further modulates the character and direction of ongoing attention once attention is so captured. As the dog gets closer, I 'fixate' on its movements, maintaining attention on it, and for as long as this dog remains a threat to me, it *consumes* my (ongoing) attention, resulting in a *narrowing* of my 'attentional gaze'.

We can discern two essential ways in which emotion and attention interact based on examples like the ones mentioned above. In the beginning, emotionally charged stimuli merely passively draw attention. In many situations, this takes the shape of what is referred to as "selective attention" in philosophical and psychological literature. Footnote2 This typically manifests as a diachronic attention shift, involving "overt" attention in the sense of moving one's sensory apparatus (typically a sense organ) to achieve the best orientation for learning about the "selected" object (for instance, moving one's head so that the object stimulates the fovea, the area of the eye that produces the highest degree of visual acuity. There is another effect after this attention-getting quality that characterizes our emotional responses. The emotional state (together with the continued awareness of the emotional

stimuli) further regulates the way we are attending to the object of our emotion, or as I will put it, modulates ongoing attention, as we saw in the example of the fear-response above. This paper's first objective is to demonstrate how understanding the variety of ways that emotional responses modulate ongoing attention leads to what I refer to as the puzzle of emotional attention, which is based on the idea that various emotions (such as fear, happiness, disgust, admiration, boredom, etc.) have various attentional profiles. The mystery is why this is the case, and one way to solve it is to explain why different emotions have different attentional profiles (Sect. 2). Then, I give an explanation of the functional functions of various emotions in relation to their evaluative themes, which clarifies and further explains the various attentional profiles of various emotions (Sect. 3). Following that, I outline how such attentional profiles are reflected in the character of emotional experience and its attentional phenomenology (Sect. 4). The resulting picture is a more detailed account of the connections between emotion and attention than is currently on offer in the philosophical literature, and a substantive account of the distinctive attentional profiles of different emotions.

Let me first discuss the overarching rationale for concentrating on the function of attention in particular in emotion. As you will see in what follows, concentrating on the unique attentional profiles of various emotions gives us additional criteria for individuating various emotional kinds. In relation to this, the attentional focus enables us to emphasize the distinctive functional roles of emotions and groups of emotions in connection with their "evaluative themes," tying these together in what I hope to demonstrate is illuminating for understanding emotions and distinct emotion-types. Last but not least, describing how the attentional profiles of emotion impact the nature of emotional experience and its attentional phenomenology promises to illuminate emotional phenomenology further.

Methods and analysis

Returning to our distinctions in the introduction, we might be tempted to think that we can capture the way emotion affects attention by modelling all cases after fear-responses (or consonant negative emotions). This would run as follows: in any given emotional response, there is an initial instance of attention capture followed by a maintaining of attention of the emotional object, which involves a 'narrowing' of attentional focus. Insofar as this kind of view has it that the structure of attention in emotional response is 'capture' followed by 'consumption', we can call this (following Michael Brady) the 'capture-consumption' model.^{Footnote 5}

However, this view looks to be problematic. Reflection on everyday experience and a growing body of empirical research suggests that positive emotions, such as happiness and joy, have effects on ongoing attention (after initial attention capture) which are significantly different from the kind of consumption of attention that is paradigmatic of fear-responses

(and consonant emotions). For example, happiness leads to a widening rather than a narrowing of attention, which in many cases shifts attentional focus away from the initial emotional stimuli. Footnote6 Also, the character of ongoing attention in some appreciation emotions involves a ‘zooming out’ effect, focusing on global features of the object which contrasts with the ‘zooming in’ effect we see in the case of fear-responses. Emotion psychologist Nico Frijda describes the kinds of attentional modulations connected with the emotional-response of joy in similar terms: ‘it is in part aimless, unasked-for readiness to engage in whatever interaction presents itself and in part readiness to engage in enjoyments’. Footnote7 These descriptions are somewhat vague, but they nonetheless suggest that the ‘capture-consumption’ model involves an unwarranted generalisation from how attention works in the case of fear (and similar negative emotions).

Whether this is a plausible thing to say about the specific attentional profile of happiness, and whether it has the means to capture the subtlety of the way different emotions affect attention—see Sect. 3.2 for a somewhat different picture—we might ask the following question. Are there forms of *ongoing attention* in certain emotions which are plausibly constitutive in Brady’s sense—that is not merely being the downstream focusing on objects strictly ‘other’ than the of the original emotional event—but nonetheless don’t involve the *persistence of attentional focus* which is the hallmark of the ‘capture-and-consumption’ model? Arguably there are at least two key examples. First consider disgust: disgust, which is standardly classified as a negative emotional-response—and so one which we might expect to involve the kind of narrowing of attentional focus and persistence of focus—typically has an effect on the ongoing modulation of attention which involves *turning away* from the ‘offensive stimuli’, such that there is no narrowing of attentional focus on the object of the emotional-response, but rather a modulation of attention which seems geared towards *not* keeping attention fixed on the object or event that elicited it. The more precise attentional profile of disgust will concern us later, but it exhibits a ‘constitutive’ attentional profile, that doesn’t fit the capture-consumption model. Alternatively, consider the way boredom exhibits ‘attentional drift’, in which attention is not widened per se, but rather disperses or perhaps it just ‘lost’ (rather than say ‘consequentially’ focusing on some other object). Indeed, the feeling of a *loss or scattering of attention* characteristic of certain forms of boredom points to an interesting attentional phenomenon, which is sufficiently distinctive of that type of emotion, and which the capture-consumption looks too simplistic to capture.

The exposition so far should have made it clear that my focus is in the modulation of ongoing attention in emotional responses as it relates to the objects or stimuli of the emotional response. In other words, the emphasis is on the modulation of our continuing relationship with the emotional objects. Footnote15 Note that one can pause to consider if it makes sense to speak of an ongoing relationship to the object of emotion in the examples listed when continuing attentional focus is enlarged or widened, such as in the pleasant feeling of happiness. It is debatable whether it does or not because continuous attention may be regulated in enjoyment to only slightly ‘wander away’ from the initial emotional object

while constantly maintaining. In any case, the attentional phenomena and ongoing attentional modulations I will be concerned with are not merely the ‘narrow case’, exemplified in the fear-response case, of ongoing *selective attention* or ‘fixation’, but will be seen to cover range of distinctive attentional phenomena and modulations, such as *mental turning away*, *vigilance*, *mental drift*, *dwelling*, *ruminating* and others. In this context it is also worth noting that my focus will principally be on detailing *actual changes* in the character and direction of ongoing attention in emotional episodes, as manifest in the emotional episodes themselves, rather than *mere dispositions* to such changes (this will be clear in the foregoing analysis; see .

Conclusion

Let me surmise what has been achieved in this paper. We began by outlining the puzzle of emotional attention. I then argued that a plausible solution to that puzzle appeals to emotions’ functional roles as tied to specific evaluative themes, which has implications for what attentional modulations would best serve those functional roles. Several concrete cases were considered, and the account was shown to be a promising way of understanding why distinct emotions have the attentional profiles they do and what those attentional profiles amount to. In the final section, I sketched how such attentional profiles ‘leave their mark’ on and connect with emotional phenomenology. What we have therefore been provided with is a richer account of the relation between emotion and attention than has so far been offered in the philosophical literature, which will be of use to those seeking to better understand the connections between emotion and attention.

References

- Alloy, L., & Abrahamson, L. (1988). Depressive realism. In L. Alloy (Ed.), *Cognitive processes in depression* (pp. 441–485). Guilford Press.
- Berninger, A. (2015). Thinking sadly: An adverbial account of emotion. *Philosophical Psychology*, 29(6), 799–812.
- Brady, M. (2013). *Emotional insight: The epistemic role of emotional experience*. Oxford University Press.
- Brady, M. (2014). Emotion, attention and the nature of Value. In S. Roeser & C. Todd (Eds.), *Emotion and value* (pp. 52–71). Oxford University Press.
- Campbell, J. (2002). *Reference and consciousness*. Clarendon Press.
- Carrasco, M., Ling, S., & Read, S. (2004). Attention alters appearance. *Nature Neuroscience*, 7(3), 308–313.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes’ error: Emotion, rationality and the human brain*. Putnam.

- De Sousa, R. (1987). *The rationality of emotion*. MIT Press.
- Deonna, J., & Teroni, F. (2012). *The emotions: A philosophical introduction*. Routledge.

Androgen alopetsiya diagnostikasi va patogenetik da'vosini optimallashtirish

Toshkent tibbiyot akademiyasi t.f.d. Tashkenbayeva U.A.;

Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-kurs magistratura talabasi Normurodov Xurshid

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Androgen alopetsiya diagnostikasi va patogenetik da'vosini optimallashtirish masalalari keng yoritib berilgan. Shuningdek, mamlakatimizda Androgen alopetsiya diagnostikasi va patogenetik da'vosini rivojlantrish bo'yicha amalga oshirilayotgan jarayonlar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Androgen alopetsiya, alopetsiya diagnostikasi, patogenetik da'vosi, androgenik alopesiya jarayoni.*

Bemorning tanasida gormonlarning ko'pligi yoki etishmasligi butun salbiy hodisalarni keltirib chiqarishi mumkin. Shunday qilib, erkak jinsiy gormonlarining ko'pligi ter bezlarining ishlashini buzishi va bemorning sochlari intensiv ravishda tusha boshlagan androgenik alopesiya jarayonini boshlashi mumkin. Kasallik ikkala jinsda ham uchraydi va asosiy gormon omil bartaraf etilsa davolanadi. Tibbiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, erkaklar va ayollardagi androgenik alopesiya bir xil omil - erkak jinsiy gormonlarining ortiqcha ishlab chiqarilishi va soch follikulalaridan ularga haddan tashqari sezgirlik bilan bog'liq. Bundan tashqari, patologik jarayonga quyidagilar ta'sir qiladi:

- bemorda yomon odatlar mavjud;
- ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari;
- irsiy omil;
- ovqatlanishning buzilishi, muvozanatsiz ovqatlanish;
- surunkali stress holati;
- androgen ishlab chiqarishga ta'sir qiluvchi gormonal guruhning dori-darmonlarini qabul qilish;
- genitoüriner tizim ishidagi buzilishlar.

Bundan tashqari, ayollarda androgenik alopesiya gormonlarni ishlab chiqaruvchi o'smalar rivojlanishi, tuxumdonning polikistik kasalligi yoki menopauza paytida gormonal uzilishlar tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Androgenetik alopesiyaga hamroh bo'lgan alomat - bu yog'ning haddan tashqari ishlab chiqarilishidan kelib chiqqan yog'li bosh terisi.. Androgenetik alopesiyaning sababi, genetik

moyilliklardan tashqari, bosh terisining haddan tashqari kuchlanishidir. Androgenetik alopesiya asosan 50 yoshdan oshgan erkaklarga ta'sir qilsa-da, uning birinchi belgilari ba'zan o'smir o'g'il bolalarda kuzatilishi mumkin. Ushbu holatning eng oson alomati soch chizig'ini orqaga qaytarish jarayonidir - u bemorning chakkalari va peshonasidan boshlanadi, so'ngra parietal tomon chuqurroq harakat qiladi. Gamilton va Norvud tasnifiga ko'ra, biz shunchalik ko'p ajratishimiz mumkin Erkaklarda androgenik alopesiya rivojlanishining 7 bosqichi.

1. 1-darajali - o'smirning tabiiy deb ataladigan soch chizig'i, chuqur burilmagan;
2. 2-darajali - oldingi soch chizig'ining yumshoq resessiyasi, yumshoq egilishlar, etuk soch chizig'i deb ataladigan;
3. 3-darajali - soch chizig'ini chuqurlashtirish, oldingi soch chizig'ini yanada tortib olish, kallikning dastlabki bosqichi;
4. 4-daraja - soch chizig'i aniq orqaga chekinishi, parietal qismida yupqalash, old qismini tepadan ajratib turadigan chiziq;
5. 5-darajali - parietal qismdan yuqori qismini ajratib turadigan chiziq torroq bo'ladi, ko'rinadigan ingichka bo'ladi;
6. 6-darajali - kellik joylari bittaga birlashadi, ularning sirt maydoni ortadi. Oksipital qismda sochlar mavjud, qolgan qismlarda sochlar yo'q yoki juda kam uchraydi.
7. Erkaklarda androgenik alopesiya ushbu kasallik sub'ektiga xos bo'lgan klinik ko'rinish asosida tashxis qilinadi. Shifokor birinchi navbatda sochli bosh terisini juda ehtiyotkorlik bilan tekshiradi, bu esa chandiqsiz alopesiyaning xususiyatlarini ko'rsatadi. Bundan tashqari, diqqatning chetida sochni tortib olishni o'z ichiga olgan tortishish testi deb ataladi. Shubha tug'ilsa, biopsiya ham qo'llaniladi.

Androgenetik alopesiyaga shubha qilingan taqdirda, qo'shimcha tekshiruv sifatida trikogramma yoki trikoskopiya o'tkaziladi. Trikogramma - sochni mikroskopik tekshirish. Sinov paytida taxminan 50 dan 100 gacha soch to'planadi. Buning yordamida soch o'sishining individual fazalarining nisbatlarini aniqlash mumkin (anagen, katagen, telogen). Trikoskopiya esa videodermoskopiya usuli yordamida sochni baholashga asoslangan. Sinov paytida sochni tortib olishning hojati yo'q.

Davolash kursining asosiy maqsadi gormonlarning haddan tashqari ko'payishini to'xtatish, shuningdek kuchli kellik keltirib chiqargan omillarni yo'q qilishdir. Ayollar uchun bu polikistik tuxumdon kasalligini davolash yoki ortiqcha androgen hosil qiluvchi o'smani olib tashlash. Erkaklarda tabiiy soch turmushini tiklash uchun gormonlar ishlab chiqarishni to'xtatish kifoya. Dori kursining asosi soch follikulalariga stimulyatsion ta'sir ko'rsatadigan minoksidil yoki uning analoglarini o'z ichiga olgan mahalliy preparatni qo'llashdir. Menopoz davrida ayollarda androgenik alopesiyani davolash uchun ko'rsatilgan vositadan foydalanishga ruxsat beriladi.

Xulosa qilib aytish mumkinkui, davolash kursiga quyidagilar kiradi:

akupunktur;

bosh terisini massaj qilish;

mezoterapiya;

lazer terapiyasi;

darsonval qurilmasidagi elektr stimulyatsiyasi;

elektroforez;

ozon terapiyasi va boshqalar.

Androgenetik alopesiyaning terapevtik ta'sirini tezlashtirish va kuchaytirish avakado, jojoba va qora smorodina o'simlik moylari bilan biologik qo'shimchalar va vitamin komplekslarini, maxsus niqoblarni va sochlar uchun spreylarni olishga imkon beradi. Agar soch to'kilishi jarayoni qaytarilmasa, jarrohlik aralashuvi bilan boshning boshqa qismlaridan soch follikulalari bilan terini ko'chirib o'tkazish mumkin.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia 2014 February;149(1):15-24. <https://www.minervamedica.it/en/journals/dermatologia-venereologia/article.php?cod=R23Y2014N01A0015>. Accessed February 1, 2021. [PubMed]
2. Kelly Y, Blanco A, Tosti A. Androgenetic alopecia: an update of treatment options. *Drugs*. 2016;76(14):1349- 1364. [PubMed] [Google Scholar]
3. York K, Meah N, Bhojru B, Sinclair R. A review of the treatment of male pattern hair loss. *Expert Opin Pharmacother*. 2020;21(5):603- 612. [PubMed] [Google Scholar]

4. Ethics and dermatology: finding harmony in daily practice - practical dermatology. https://practicaldermatology.com/articles/2009-jan/PD0109_06-php. Accessed March 25, 2021.

5. Adil A, Godwin M. The effectiveness of treatments for androgenetic alopecia: a systematic review and meta-analysis. *J Am Acad Dermatol.* 2017;77(1):136- 141.e5. [PubMed] [Google Scholar]

6. Van Neste D, Fuh V, Sanchez- Pedreno P, et al. Finasteride increases anagen hair in men with androgenetic alopecia. *Br J Dermatol.* 2000;143(4):804- 810. [PubMed] [Google Scholar]

7. Fischer TW, Burmeister G, Schmidt HW, Elsner P. Melatonin increases anagen hair rate in women with androgenetic alopecia or diffuse alopecia: results of a pilot randomized controlled trial. *Br J Dermatol.* 2004;150(2):341- 345. [PubMed] [Google Scholar]

8. Lolli F, Pallotti F, Rossi A, et al. Androgenetic alopecia: a review. *Endocrine.* 2017;57(1):9- 17. [PubMed] [Google Scholar]

UDK 623.64

Navruzov Raxmat Mahmydovich, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi kata o‘qituvchisi, rezevdagi podpolkovnik.

rahmatnavruzov99@gmail.com тел: 90-174-98-17

Iminjanov Mansur Myhammadjanovich, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi o‘qituvchisi, rezevdagi podpolkovnik.

тел: 93-998-82-87

ZAMONAVIY NAVIGATSIYA TIZIMLARINI QO‘LLASHNING ISTIQBOLLARI

Annomasiya: *Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki, Qurolli Kuchlarda zamonaviy navigatiya vositalarining qo‘llanilishi va harbiy xizmatchilarning pozitsiyalanish uchun sun‘iy yo‘ldoshlar asosiy tizimlarni tanlash to‘grisida asjisiy ma‘lumotlar berilgan. Navigatiya vositalarini qo‘llash tartibi, imkoniyatlari va ylar yordamida bajaradigan vazifalar yoritilgan.*

Tayanch so‘zlar: *Sun‘iy yo‘ldoshlar, davlat geodezik tarmog‘i, GPS, GLONASS va GALILEO tizimlari, navigatiya vositalari (priyomniglar).*

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Аннотация: *Актуальность данной статьи заключается в том, что в ней приводятся сведения о применении современных средств навигации в Вооруженных силах и о выборе военнослужащими базовых систем спутников для позиционирования. Описаны процедуры применения инструментов навигации, возможности и задачи, которые они выполняют.*

Ключевые слова: *Спутники, государственная геодезическая сеть, системы GPS, ГЛОНАСС и GALILEO, средства навигации (приемники).*

PROSPECTS FOR THE USE OF MODERN NAVIGATION SYSTEMS

Abstract: *The relevance of this article lies in the fact that it provides information about the use of modern means of navigation in the Armed Forces and about the choice of basic satellite systems for positioning by military personnel. The procedures for using navigation tools, the capabilities and tasks they perform are described.*

Keywords: *Satellites, the state geodetic network, GPS, GLONASS and GALILEO systems, navigation aids (receivers).*

Kirish. XX asrga kelib navigatsiya sohasida sun‘iy yo‘ldosh orqali pozitsiyalanuvchi priyomniklarni qo‘llash muhim va ahamiyatli texnologik yangilik bo‘ldi. Bir qancha jangovar mashinalarda o‘rnatilgan navigatsiya apparatlari yordamida joy obyektlariga nisbatan o‘z joylashuv o‘rnini aniqlash mumkin. Topograf, geodezist va geolog mutaxassislar tomonidan koordinata aniqlash maqsadida bajariladigan o‘lchash ishlarida tayanch geodezik punktlar (davlat geodezik tarmog‘i (DGT), maxsus geodezik tarmog‘i (MGT)dan foydalaniladi. Ammo ob-havo sharoiti, joyning geodezik tayanch punktlar bilan

jihozlanganlik hamda jangovar mashinalarning navigatsiya apparatlari bilan ta'minlanganlik darajasi har doim yuqorida aytib o'tilgan uslublar yordamida pozitsiyalanish imkoniyatini beravermaydi. Shu bois komandirlarning jangovar ishida sun'iy yo'ldosh orqali pozitsiyalanishning ahamiyati ortadi.

Pozitsiyalanish deganda yer yuzasidagi turli obyekt yoki kuzatuvchining joylashuv o'rnining koordinatalarini aniqlash maqsadida sun'iy yo'ldoshlar tizimidan foydalanib amalga oshiriladigan o'lchash ishlari tushiniladi.

Hozirgi kunda sun'iy yo'ldosh orqali pozitsiyalanishning eng asosiy tizimlari bu AQShning GPS hamda Rossiya federatsiyasining GLONASS tizimlaridir. 2010 yillarga kelib bir vaqtning o'zida ikki tizimning ham sun'iy yo'ldoshlaridan foydalanib pozitsiyalanadigan apparatlar qo'llanila boshlandi. Aynan shunday apparatlarning aniqligi yuqoriroq bo'lib, obyekt koordinatalarini eng kam xatolik bilan aniqlash imkoniyatini beradi. Bunday apparatlar boshqalariga nisbatan ko'proq sun'iy yo'ldoshni ko'ra oladi va buning natijasida qabul qilinayotgan signallarning barqarorligi ta'minlanadi.

Boshqa tomondan qaraganda ikki tizimda ishlovchi apparatlarning narxi bir tizimda ishlaydiganlarinikidan birmuncha qimmatroq bo'lib, ularga ikkala tizim sun'iy yo'ldoshlaridan to'lqin (signal) qabul qiladigan alohida-alohida chiplar o'rnatilgan. Tabiiyki, olinayotgan signallarning ko'pligi apparatning ishlash tezligini biroz pasayishiga olib keladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

GPS tizimi AQSh hukumatining boshqaruvi ostida bo'lib, hukumat tizimning aniq ishlashi va ish qobiliyatiga javobgardir. AQSh Mudofaa vazirligining tizimdan fuqarolarning foydalanishiga qaratilgan siyosati hamda federal radionavigatsiya rejasiga ko'ra hukumatning tizim ishini vaqti-vaqti bilan korreksiyalashi yoki sun'iy yo'ldoshlarning noqulay joylashuvi natijasida joylashuv o'rnining aniqligi vaqtinchalik yomonlashishi mumkin.

GPS tizimi 1993 yilda AQSh Qurolli Kuchlarida rasman tadbiiq qilingan. Dastlabki apparatlar Thales Navigation kompaniyasi tomonidan nisbatan soddaroq tarzda ishlab chiqilgan. Apparatlarning O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida qo'llanilib kelinayotgan «MERIDIAN - PLATINUM» va "Mobile Mapper" kabi modellari shular jumlasidan.

2012/16/18 yillarda esa AQSh ning yana bir kompaniyasi - "Garmin" maxsuloti bo'lgan "Montana-600/680/700" priyomnigi Qurolli Kuchlarimizga tadbiiq qilindi. Bunday modeldagi navigatsiya apparatlari yordamida quruqlikdagi qo'shinlar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ldilar:

priyomnikning va unda proeksiyalangan nuqtalarning geografik va to'g'ri burchakli koordinatalarini aniqlash;

gorizont tomonlari va harakatlanish azimutlarini aniqlash;

harakat tezligi, sarflangan vaqt va masofani hisoblash;

500 tagacha bo'lgan nuqtalar bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish;

harakat marshrutlarini loyihalashtirish va shu marshrutdan adashmasdan samarali harakatlanish;

manzilga eltadigan eng qisqa va qulay yo'lni aniqlash;

qarama-qarshi marshrutni belgilash.

Bugun AQSh harbiylari navigatsiya apparatlarining KILSWITCH hamda A-PASS kabi modellaridan foydalanadilar. Bunday apparatlar eng qulay va aniq ishlaydigan bo'lib, harbiylarning yer sharining hych qanday nuqtasida adashmasliklarini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda AQShning harbiy Havо Kuchlari yangi avlod navigatsiya tizimini ishlab chiqishga kirishdi. Ikki yirik harbiy korporatsiya: BAE Systems va Northrop Grumman korporatsiyalari bilan har birining bahosi 47 million dollardan oshadigan shartnomalar NAVWAR deb nomlanuvchi yangi harbiy navigatsiya vositalari, hamda yuqori aniqlikdagi raketalar va boshqa "aqlli" qurollarning yangi, yanada aniqroq ishlaydigan, radioto'siqlardan ishonchli himoyalangan datchiklarini ishlab chiqish maqsadida imzolandi.

Mazkur navigatsiya tizimidan ommaviy qirg'in qurolini nishonga yo'naltirish maqsadida ham foydalanish mumkin, yana shuni e'tiborga olish lozimki, AQSh harbiylari tomonidan dunyoning istalgan boshqa hududlari uchun signallar aniqligini yomonlashtirishi yoki butunlay o'chirib qo'yishi mumkin. Buning natijasida o'sha hududdagi barcha priyomniklar ishlamaydi, samoletlar va kemalar orientirlana olmaydi. AQShning sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi ustidan bunday hukmronligi Yevropa mamlakatlari, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Yaponiya kabi boshqa qudratli mamlakatlarni qoniqtirmaydi va ular o'z sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi tizimini yaratishga kirishdilar.

Dunyoning yana bir qudratli davlati - Rossiyada sobiq Ittifoq davrida 1982 yilda GLONASSning birinchi sun'iy yo'ldoshi fazoga uchirildi, ammo faqat 1993 yilda Rossiya federatsiyasida GLONASS sun'iy yo'ldosh tizimi ishlab chiqildi. Boshdanoq bu tizim harbiy maqsadlar uchun mo'ljallangan bo'lib, aynan shu maqsadda qo'llanilib kelmoqda.

Umuman olganda GLONASS tizimi GPS tizimiga juda o'xshash va maqsadlari ham bir xil. Ammo ma'lumotlarning aniqligi jihatidan GLONASS timi GPS tizimidan keyinroq turadi. Modernizatsiya Rossiyada har doim ham ko'p vaqt talab qilgan. Shu sababli mamlakatning harbiy qismlarida haligacha 2003 yilda ishlab chiqarilgan, keyinroq 2009 yilda takomillashtirilgan GROT-M navigatsiya apparatlaridan foydalanilib kelinmoqda. Mazkur apparatlar hajm jihatidan kattaroq bo'lsada, turli tabiiy sharoitlarga chidamligi hamda aniq ishlashi bilan ajralib turadi.

Ammo shuni hisobga olish kerakki, GPS tizimi GLONASS tizimidan sakkiz yil avvalroq yaratildi, va XX u asrning 90-yillarida takomillashish jihatidan juda ildamlab ketdi. O'tgan yillar davomida GLONASS mutaxassislari mana shu masofani deyarli yo'qqa chiqarishdi, hamda GLONASS tizimining GPS dan o'zib ketishini va'da qilishmoqda.

Yevropada AQShning GPS va Rossiyaning GLONASS tizimlariga qaram bo'lmagan mutlaqo mustaqil GALILEO sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimi mavjud bo'lib, undan o'z joylashuv o'rnini 1 m dan 9 m gacha aniqlikda aniqlash, barcha turdagi transport qutqaruv xizmatlarini ma'lumotlar bilan ta'minlash, harbiylarga, politsiyaga, o't o'chiruvchilarga, davlat organlari va aholiga xizmat ko'rsatish maqsadlarida foydalaniladi.

Tabiiyki, butun yer sharini qamrab oluvchi sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimiga ega bo'lish juda katta mablag' talab etadi. Shuning uchun Hindistonning IRNSS va Xitoyning Beidou sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlari sun'iy yo'ldoshlarning yetarli emasligi tufayli faqat mazkur mamlakatlar va ularga yondosh davlatlar hududlarini qamrab olgan xolos.

Ammo 2020 yilga kelib Xitoyning Beidou sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimida yana 35 ta sun'iy yo'ldosh ishga tushirilishi, hamda undan o'z joylashuv o'rnini 10 m gacha aniqlikda, harakat tezligini 0,2 m/s gacha aniqlikda, astronomik vaqtni esa 0,5 sekundgacha aniqlikda aniqlash imkoniyatini yaratish ko'zda tutilmoqda.

Sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimidan foydalanish natijasida yuqorida aytib o'tilganlardan tashqari quyidagi vazifalarni bajarish imkoniyatlari yaratiladi:

1. Obyektlar harakatini monitoring qilish.

Obyektlar harakatini monitoring qilish - sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimi asosida tuzilgan, uyali yoki radioaloqa texnologiyalari va uskunalari, hisoblash texnikalari va raqamli kartalar bilan jihozlangan tizimdir. Uning ishlash prinsipi obyektning makondagi va vaqt bilan bog'liq koordinatalarini yozib borish va tahlil qilishga asoslangan.

Mazkur tizim quyidagi vazifalarni hal etish imkoniyatini beradi:

obyektning yoki transport vositasining joylashuv o'rnini, harakatlanish yo'nalishi va tezligi, yoqilg'i sarfi, sovitish tizimidagi haroratni to'xtovsiz ko'rsatib borish, notanish joyda harakatlanish yo'nalishini aniqlash va to'g'ri ushlab;

ma'lumotlarni to'plash va eng ma'qul harakatlanish marshrutini tanlash;

obyektning harakatlanish marshrutini kartada yozib borish va bu orqali uning harakatini nazorat qilish;

harakatlanish davomida xavfsizlikka oid ma'lumotlarni uzatish.

Tizimda yuqorida aytib o'tilgan vazifalarni to'liq bajarish uchun unda quyidagi komponentlar bo'lishi zarur:

obyekt yoki transport vositasida GPS yoki GLONASS nazoratchilar yoki trekerlar. Ular sun'iy yo'ldoshdan kerakli ma'lumotlarni olib GSM yoki CDMA, ko'proq sun'iy yo'ldosh va ultr qisqa to'liqlik aloqa vositasida monitoringning server markaziga uzatadi; monitoringning maxsus dastur bilan ta'minlangan server markazi. Markaz ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish vazifasini bajaradi;

obyekt yoki transport vositasi harakatini monitoring qiluvchi dispetcher kompyuteri.

Sun'iy yo'ldosh orqali monitoring qilish tizimi qo'mondonlik va shtablarning qo'shinlar va transport harakatini kuzatish va nazorat qilish borasidagi ishlarning sifati va samaradorligini oshiradi, hamda transportlarning harakatlanishi uchun sarflanadigan yoqilg'ini o'rtacha 20-25% ga kamaytirish imkoniyatini yaratadi.

2. GLONASS/GPS/WAAS tizimlaridan foydalanib raqamli karta yordamida aviatsiya obyektini navigatsiyalash.

Bu vazifani bajarishda maxsus dasturlardan foydalaniladi. Shunday dasturlardan biri NaviMap dasturidir. Mazkur dastur samolet uchuvchisiga uchish kursi va koordinatalari haqidagi ma'lumotlardan tashqari, yon atrofdagi eng yaqin aerodrom, uchish-qo'nish maydonchalari va ularning xarakteristikalarini bevosita displeyda raqamli karta vositasida ko'rsatadi.

NaviMap dasturi samoletning bort kompyuteriga quyidagi tashqi vositalarni ulash orqali ishlaydi:

foydalanuvchining o'rnini va tezligi haqidagi ma'lumotlarni beruvchi GLONASS/GPS/WAAS (GPS, GLONASS yoki GPS+GLONASS) datchiklar. Bu datchiklarning o'rnida GNSS-transponderlar ham qo'llanilishi mumkin. Bunday transponderlar nafaqat samoletning joylashuvi va tezligi haqidagi, shunday transponder o'rnatilgan boshqa samoletlar to'g'risida ham ma'lumotlarni bera oladi;

yuqori aniqlikda ishlovchi elektromagnit kompas;

boshqa uchuvchi obyektlar haqida ma'lumot beruvchi maxsus qidiruv qurilmalari.

Dasturni qo'llash natijasida aviatsiya navigatsiyasida quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lish mumkin:

raqamli karta yordamida real vaqt davomida uchishni navigatsiyalash va buning natijasida samoetlarni boshqarishda va uni yerga qo'ndirishda xavfsizlikni oshirish;

samoletga yaqinlashib kelayotgan boshqa uchish apparatlarining xavfli yaqinlashuvini oldindan aytib berish;

uchish kursini deyarli xatoliklarsiz aniqlash.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sun'iy yo'ldosh orqali navigatsiyalash tizimlarini harbiy sohada qo'llashning istiqbollari juda katta. Bu orqali kelajakda jangovar harakatlarga tayyorgarlik ko'rish, ularni tashkillashtirish va tezkorligini salkam ikki baravarga oshirish, sarflanadigan vaqtni esa ikki baravarga kamaytirish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari jangni tashkillashtirish va olib borish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning aniqligi va tasvir sifati, almashish tezligi sezilarli darajada oshadi.

Dunyoning ko'pchilik davlatlarida yaratilayotgan va qo'llanilayotgan o'ta zamonaviy qurollar va harbiy texnika jang olib borishda tezkorlikni oshirishni va aniqlikni talab qilayotgan bir paytda, mamlakatimiz Qurolli Kuchlarida ham sun'iy yo'ldosh orqali navigatsiyalash tizimlaridan foydalanish samaradorligini oshirish eng muhim vazifalardan

bi bo‘lib qolaveradi. Buning uchun Qurolli Kuchlarimiz miqyosida shu sohada faol ilmiy izlanishlar olib borish, rivojlangan chet mamlakatlar tajribalarini chuqur o‘rganish va tahlil qilish, eng yangi fan va texnika yutuqlari asosida yaratilgan vosita va qurilmalar bilan Qurolli Kuchlarimiz qo‘shinlarini ta‘minlash hamda ularni qo‘llay oluvchi mutaxassislarni tayyorlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Харисов В.Н., Петров А.И., Болдин В.А. «Глобальная спутниковая радионавигационная система GLONASS». - М.:ИПРЖР, 1999 г.
2. Навигаторы в армиях разных странах, Internet-журнал Американский Вестник», 2016 г.
3. В.В. Малышев, В.В. Куршин, «Навигация авиационного потребителя с использованием цифровых карт», статья в internet - страница «Узнай GPS и GLONASS».
4. "MONTANA-600" GPS PRIYOMNIGI VA UNDA ISHLASH, ўқув кўлланмаси, ЎР ҚК БШ топографик таъминоти бўлими, Тошкент-2018 й.
5. Internet - GARMIN International. - <http://www.garmin.com>.

UZLUKSIZ TA'LIM MILLIY O'QUV DASTURI ASOSIDA AMALIY

FANLARNI O'QITISH NAZARIYASI

Z.YO'LDOSHEVA

*Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani 9- umumiy
o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotasiya: Maqola Uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturi asosida amaliy fanlarni o'qitish nazariyasi xususida bo'lib, unda Amaliy fanlar o'quv dasturining mazmun-mohiyati va amaliy fanlarni o'qitish nazariyasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Amaliy fan, musiqa, tasviriy san'at, chizmachilik, texnologiya, jismoniy tarbiya.

Fan va texnologiyalar taraqqiyotining jadallik bilan amalga oshishi, raqamli iqtisodiyotga o'tish bilan bog'liq jarayonlar yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu esa, o'z navbatida, globallashuv va integrallashuv sharoitida barcha sohalarda kuchli raqobat muhitini shakllantirib, pirovardida ta'lim sohasiga nisbatan yangi talablarni qo'yimoqda.

Prezidentimiz nutqida keltirilganidek, dunyo miqyosidagi keskin raqobatga bardosh bera oladigan Milliy ta'lim tizimini yaratish zarurati paydo bo'ldi. Shuningdek, umumiy o'rta ta'limni yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarish maqsadida ilg'or milliy va xorijiy tajribalar, xalqaro baholash dasturlari talablarini inobatga olgan holda o'quv dasturlari, o'qitish metodikasi va ta'lim sifatini baholash tizimini takomillashtirish vazifalari belgilab berildi.

Uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturi 6 komponent – umumiy o'rta ta'limning malaka talablari, umumta'lim fanlarining konsepsiyalari, o'quv reja, fanlarning o'quv dasturlari, o'qitish metodologiyasi va baholash tizimidan iborat.

Uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturining barcha komponentlari takomillashtirildi va uning asosida 2021-2022-o'quv yilidan boshlab 1-, 2-sinflar uchun to'liq to'plamda, yangidan joriy etiladigan fanlar bo'yicha 1–6-sinflar darsliklarining yangi avlodi yaratildi. Uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturi 2021-2022 o'quv yilidan boshlab bosqichma-bosqich

tajriba-sinovdan o'tkazilib, 2026-2027 o'quv yiliga qadar to'liq amaliyotga joriy etilishi kutilmoqda.

O'quvchilarni ma'naviy dunyosini boyitish, borliqni idrok etishda uning yaxlitligi, takrorlanmasligi va uyg'unligini anglash, hayotiy tasavvurini amaliy faoliyatida ifodalash orqali tafakkurini o'stirish, ijodkorlikni rivojlantirish, innovatsion g'oyalarni yaratish hamda kundalik hayotga tatbiq etishga o'rgatish amaliy fanlar blok-moduli orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, o'quvchilarni ma'naviy, badiiy, axloqiy madaniyatini rivojlantirib, ijodiy mahorat, badiiy-estetik didini o'stirishda, kasb-hunarga yo'naltirish bilan birga, jismonan baquvvat bo'lib, sog'lom turmush tarziga amal qilish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va harbiy xizmatga tayyorlash, hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish amaliy fanlar tarkibida olib boriladi.

Hozirgi kunda yangiliklar, yuqori texnikaviy-texnologik innovatsiyalar, ma'lumotlar oqimining o'sib borishi hayotning barcha jabhalarida to'rtinchi texnologik inqilobni yuzaga keltirmoqda. Shaxsning qiziqishlari va jamiyatning talablari o'zgarmoqda. Kundalik hayotni ilmiy-tadqiqot, texnika taraqqiyoti konsepsiyalari bilan ta'limning integrativ yondashuvini STEAM ta'limini joriy etadi. Bunday yondashuvdan maqsad - ta'lim berish orqali butun dunyo taraqqiyoti va iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashda maktab, jamoatchilikni jalb qilib, ilmiy savodxonlik, raqobatbardoshlikni targ'ib qilishga qaratilgan. Ilgari mehnat darslarida qizlar faqat fartuk tikishni, o'g'il bolalar yog'ochga va metallga ishlov berishni, tasviriy san'at va chizmachilik darslarida rasm va chizmalar, qalam bilan qo'lda chizishni o'rganishgan bo'lsa, hozirga kunda buning o'zi yetarli bo'lmay qoldi. Bugungi kunda butun dunyo maktab o'quvchilarini robototexnika, modellashtirish, konstruksiyalashtirish, programmalashtirish, 3D-loyihalashtirish va boshqa ko'plab yangiliklar qiziqirmoqda. Bunday qiziqishlarni amalda sinab ko'rish uchun yanada murakkabroq bilim, ko'nikma, malakalarni egallash va kompenesiyalarni shakllantirish zarur bo'ladi. Bu o'rinda nafaqat bilish va uddalay olish, balki tadqiqot olib borish va ixtiro qilish talab etiladi. STEAM ta'limi DTS asosida beriladigan bilim, ko'nikma va malakalarning ilmiy jihatdan qanday qilib kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatish orqali sinfdagi dars mashg'ulotlari va maktabdan tashqari ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarib ko'rish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan

ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Musiqqa madaniyati o'quv predmeti o'quvchilarning ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini rivojlantirishga, milliy g'urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o'stirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'zbek, klassik va zamonaviy san'at haqidagi boshlang'ich bilimlarni o'zlashtirishga, musiqiy asarlarni tinglab tushunish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash hamda hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirish ko'zda tutilgan.

Tasviriy san'at o'quv predmeti o'quvchilarda tasviriy savodxonlikni rivojlantirishga, badiiy-estetik tafakkur va emotsional sezgirlikni o'stirish orqali ijtimoiy hayotda zarur bo'lgan bilimlarni egallashga xizmat qiladi.

Chizmachilik o'quv predmeti o'quvchilarning grafik savodxonligi, fazoviy tasavvuri va tafakkurini rivojlantirishga, texnik detal va buyumlarning chizmalarini o'qish va uni tuzish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'quv predmeti o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Texnologiya o'quv predmeti o'quvchilarda texnik ijodkorlikni, qobiliyatni, tafakkurni rivojlantirish, dars jarayonida tabiiy, metall va metallmas materiallarga texnologiya asosida ishlov berish usullarini o'rgatish orqali kasb-hunarga yo'naltirishni yanada kuchaytirish, hunarmandchilik asoslari, ishlab chiqarish va ro'zg'orshunoslik asoslari, elektrotexnika ishlari, elektronika asoslari, ijodiy loyiha tayyorlash texnologiyasi, kasb-hunarga yo'llash bo'yicha o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirishni ko'zda tutgan.

O'quv predmetini o'qitish orqali o'quvchilarning texnik ijodkorlik qobiliyati, kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Jismoniy tarbiya o'quv predmeti o'quvchilarni jismonan sog'lom, baquvvat, vatanga sadoqatli bo'lish ruhida tarbiyalash orqali jismoniy sifat: kuch, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik hamda egiluvchanlik malakalarini rivojlantirish, o'quvchilarning salomatligini saqlash, ularning jismonan yetuk bo'lib yetishishi uchun shart-sharoitlar yaratish va mashg'ulotlarda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'quv predmetini o'qitishda o'quvchilarga harbiy qasamyod, harbiy ish asoslarini, zaruriy harbiy bilimlar va amaliy ko'nikmalar, shuningdek, harbiy chiniqish, ruhan bardam bo'lish, fuqaro himoyasi va tibbiy bilim asoslarini egallash hamda ularni hayotda qo'llay olish layoqatini shakllantirish ko'zda tutilgan.

Amaliy fanlar blokidagi fanlar o'zaro ona tili va adabiyot, matematika, biologiya, kimyo, fizika, geografiya va boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitiladi. Dars jarayonida quyidagi fan yo'nalishlari bilan o'zaro aloqalar amalga oshiriladi: Ona tili va adabiyot darslarida amaliy fanlar blokiga oid atamalar bilan so'z boyligi boyitiladi, og'zaki va yozma nutq birligi orqali atamalar qo'llaniladi; Tarix darslarida milliy an'analar, urf-odatlar, o'zbek va jahon san'ati tarixi, sport turlarining kelib chiqish va rivojlanish tarixi, harbiy san'at tarixi bilan tanishadilar; Matematika darslarida turli matematik o'lchovlar, bolalar fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va hisob-kitoblardan foydalanadilar; Geometriya darslarida yassi va fazoviy hajmiy shakllar: diagonal, to'rtburchak, parallelepiped va tekis prizma, piramida, silindr, konus va sharlarni simmetriyasini o'rganadilar; Fizika darslarida mexanik harakat, kinematikaning asosiy tushunchalari, mexanik ish va kinetik energiya, mexanik ish va potensial energiyalarni qo'llash, yorug'-soya munosabatlari, mexanik, dinamik, statik harakatlar, ballistika, spektr ranglarning hosil bo'lish qonuniyatlaridan foydalanadilar; Kimyo darslarida metallar va ularning birikmalari, eng muhim materiallar va ularni ishlab chiqarish asoslari, bo'yoqlar, kimyoviy qurollar, portlovchi moddalar, ularning turlari va xususiyatlarini biladilar; Biologiya darslarida jonzorlar, hasharotlarning plastik-anatomik tuzilishi va o'simliklarning turlari zaharlovchi moddalar, organizmda moddalarning almashinuvi, hamda ranglarini o'rganadilar; Geografiya darslarida dunyodagi tabiiy resurslarni olinishi va qo'llanishi hamda iqtisodiyotda tutgan o'рни, tabiat va uning elementlarini (osmon, tog'lar, adirlar, kengliklar, daraxtlar, daryolar va h.k.) geografik joylashuvi, topografik xaritalarni o'qish, haqidagi ma'lumotlardan foydalanadilar; Informatika darslarida o'rganilgan turli grafik dasturlarga innovatsion yondashgan holda, tasvirlar, formatlar, raster tasvirlar, ularning parametrlaridan foydalanishni, tasvir maydonlarini tanlashni, chizmalar chizishni, qo'shinlarni avtomatik ravishda boshqarish asoslarini, diagramma tuzishni o'rganadilar.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
2. Umumiy o‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi (1–11-sinf). – Toshkent, 2020.
<http://uzviylik.tdi.uz/>
3. Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi veb-sayti: www.markaz.tdi.uz.

**FIZIKA O'QITISHDA DASTURIY TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANIB
MUQOBIL ENERGIYAGA OID KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH**

Zulunova Moxlaroyim

Madaminov Jaxongir

Tojidinova Dilxumor

Andijon davlat universiteti

Fizika-matematika fakulteti talabalari

Annotasiya: Ushbu maqolada fizika o'qitishda dasturiy ta'lim vositalaridan foydalanib muqobil energiyaga oid kompetensiyalarni shakllantirish to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, fotobatareya tuzilishi va ishlash prinsipining animatsion namoyish etilishi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: muqobil energiya, kompetensiya, fizika ta'limi, yarimo'tkazgichlar, elektron darslik, virtual laboratoriya, multimedia texnologiyalari, didaktik vositalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 1 martdagi "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4512 sonli farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi qarori hamda 2019 yil 21 maydagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi O'RQ-539 sonli O'zbekiston Respublikasining qonuni mamlakatimizda muqobil energiya manbalarini tadqiq qilish, xalq xo'jaligida foydalanish va rivojlantirish borasidagi ishlarning huquqiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda [1, 2, 3].

Mamlakatimiz ta'lim tizimida xalqaro ta'lim standartlariga muvofiq mutaxassis kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish, zamonaviy mutaxassis kadrlar bozori talablariga javob beradigan yuqori malakali, raqobatbardosh, yuksak kasbiy va intellektual, tanlagan ta'lim yo'nalishi bo'yicha innovatsion texnologiyalarni tatbiq eta oladigan kadrlar tayyorlash ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim muassasalarida

ta'lim jarayonini tashkil etishda innovatsion texnika va texnologiyalarni qo'llash, ta'lim jarayoniga milliy va jahon ta'lim tajribasida mavjud yondashuvlarga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarni tadbiq etish hamda takomillashtirish orqali mamlakatimiz intellektual resurslari potentsiali ulushini oshirish alohida ahamiyat kasb etadi [4].

Jumladan fizika ta'limida muqobil energiya, muqobil energiya manbalari va qurilmalari, ulardan xalq xo'jaligida foydalanishning qonuniy asoslari, muqobil energiya manbalaridan foydalanishning ekologiya va atrof muhit sofligini saqlashdagi ahamiyatiga oid kompetensiyalarni shakllantirishda dasturiy ta'lim vositalari ya'ni elektron darsliklar, elektron masalalar to'plami, elektron o'quv-uslubiy majmualar, virtual laboratoriya stendlari, multimedia vositalari, elektron o'quv trenajorlari va bilimlarni nazorat qilishning kompyuterli tizimlaridan foydalanish ta'lim oluvchilarning motivatsiyasi hamda ta'lim sifati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi [5,6]. Misol tariqasida fizika fanidan "Yarimo'tkazgichlar. Yarimo'tkazgichlarda aralashmali o'tkazuvchanlik" mavzusini o'qitishda nazariy ma'lumotlar bilan birgalikda yarimo'tkazgichli qurilmalarning volt-amper xarakteristikasini aniqlashda virtual laboratoriya stendlari, yarimo'tkazgichlarning amaliyotda qo'llanilishi misolida fotobatareykalar, ularning tuzilishi va ishlash prinsipi aks etgan animatsiyalardan foydalanish ta'lim oluvchilarning mavzu yuzasidan chuqur bilim olishini ta'minlaydi (1-rasm).

1-rasm. Fotobatareyka tuzilishi va ishlash prinsipining animatsion namoyish etilishi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib aytish mumkinki, fizika ta'limida qayta tiklanuvchi (muqobil) energiya, muqobil energiya manbalari, muqobil energiya manbalari qurilmalari, ulardan xalq xo'jaligida foydalanishning o'rni va muqobil energiya manbalaridan foydalanishning atrof-muhit ekologik sofligini saqlashdagi ahamiyatiga oid

kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu borada elektron darsliklar, virtual laboratoriya stendlari, multimedia, elektron didaktik vositalar ya'ni dasturiy ta'lim vositalaridan foydalanish yaxshi samara berishi olib borilgan tadqiqotlar natijasida o'z isbotini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 1 martdagi "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4512 sonli farmoni. [www. lex. uz](http://www.lex.uz).
- [2]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi qarori. www. lex. uz.
- [3]. O'zbekiston Respublikasining qonuni. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi O'RQ-539 son. 2019 yil 21 may. www. lex. uz.
- [4]. S.Q.Qahhorov, H.O.Jo'rayev, "Fizika ta'limida geliotexnologiya" – Toshkent.: "Fan", 2009.
- [5]. S.Q.Qahhorov, H.O.Jo'rayev, N.M.Hamdanova. Ispolzovaniye uchebnix materialov po istochnikam alternativnoy energii v integratsii na urokax fizike. Innovatsii v nauki. Nauchniy jurnal. №5(93). Novosibirsk. 2019.
- [6]. H.O.Jurayev. Ways of Using Educational Materials on Alternative Energy Sources at Physics Lessons. Eastern European Scientific Journal. –Düsseldorf, 2017.

CHET TILLARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA SAMARALI O'RGANISH.

Rahimova Dilfuza

Andijon viloyati, Shahrixon tumani, 38-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda yuqori kasbiy malakaning asosiy talablaridan biri chet tillarini mukammal bilish bo'lib qoldi. Xalqaro muloqot tillar o'rtasida yetakchi o'rinni egallab kelayotgan ingliz tilini o'rganishga alohida e'tibor berilayotgani ham bejiz emas. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ingliz tili o'qitish, o'rgatish ilmiy yondashuv asosida, davrtalablariga to'la javob bera oladigan yangi axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar joriy etilishi asosida yangi sifat darajasiga ko'tarilib bormoqda. **Kalit so'zlar:** modellashtirish, konseptual asos, klassifikator, kasbiy adabiyotlar, metodik yondashuvlar, qo'shimcha matn.

Yurtboshimiz I.Karimov «Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch» nomli asarlarida ta'kidlanganlaridek: «Agar O'zbekistonimizni dunyoga tarannum etmoqchi, uning qadimiy tarixi va yorug' kelajagini ulug'lamoqchi, uni avlodlar xotirasida boqiy saqlamoqchi bo'lsa avvalambor bo'lajak buyuk yozuvchilarni, buyuk shoirlarni, buyuk ijodkorlarni tarbiyalashimiz kerak».

Demak, kasb-hunar kollejlarda ingliz tilida qo'shimcha matnlar o'qitish texnologiyasini ishlab chiqish va shu maqsadda kasbiy dasturlarni tuzish tamoyillarini amalga oshirishda, chet tillarni chuqur o'rganishga qaratilgan har bir ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor zarur bo'ladi. Bu modellashtirilayotgan dasturda konseptual asosni oldindan belgilab olish demakdir. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimiga ingliz tilida kasbiy qo'shimcha matnlar o'qitish texnologiyasiga ham yuqorida qayd etilgan vazifalarni hayotga tatbiq etish masalalarining bir qirrasini deb qarash mumkin. Mutaxassislar tayyorlash jarayonlarida ta'lim tizimi ustuvorligini, jumladan, chet tillar o'qitish yangi-yangi texnologiya-mexanizmlarini joriy qilishni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, tafakkurning ifodasi, xalqlar o'rtasidagi aloqa, ma'naviy va boshqa muloqotlar til orqali namoyon bo'ladi.

Bunday texnologiyalar ta'lim tizimida o'z aksini topishi chet tili o'qitish saviyasini o'stiradi. Chet tilida, jumladan, ingliz tilida mutoala qilish malakalarini shakllantirishga

yordam beradi. Kasb-hunar kollejinig har bir kasbiy yo'nalishi bo'yicha, shuningdek, ingliz tilini mukammal o'zlashtirganlarga istiqboldagi ehtiyojlarni belgilash bo'yicha tarmoqlar metodikasini yaratishimiz (bular Klassifikator, malakali tavsiflar va Davlat ta'lim standartiga muvofiq amalga oshiriladi) lozim.

Ta'lim va tarbiyani kelishish va ularning o'zaro bog'liqligi, uzluksiz ta'lim tizimida ingliz tilini o'zlashtirgan mutaxassislar tayyorlashda izchillikni ta'minlash bunda samarali shakllar va usullarni, yangi qo'shimcha matnlar o'qitish texnologiyasi metodikasini joriy etish va shu kabi boshqa ilg'or ta'lim uslublaridan keng foydalanish ijobiy natijalar garovidir.

Kasb-hunar kollejarida mutaxassislar tayyorlanayotgan soha yo'nalishlaridan kelib chiqqan holda, ingliz tili o'qitish jarayonida qo'shimcha matnlar texnologiyasini qo'llash bo'lajak mutaxassislarni til o'rganish imkoniyatlarini oshiradi. Bunda muqobilik usullaridan ham foydalanish mumkin, ya'ni boshqa davlatlarning ta'lim tizimidagi muqobil uslublarini qabul qilish yo'li bilan o'quvchi, talabalarga bo'lgan talabni qondirish, bashoratlashga yuqorida qayd etilgan barcha yondashuvlardan turli kombinatsiyalarda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Chet tilida munosabatlar shartlari nutq, qo'shimcha kasbiy matnlar o'rganishning ko'plab turlarini bilish davr talabi ekanligini ko'rsatib beradi. Boshqa tillar mohiyatini kamsitmagan holda, ayniqsa, ingliz tilida muloqot qilishda, nutqini tushunish mutolaa qilish va yozish, nutqiy faoliyat amaliyotida, ixtisoslik, mutaxassisligi bo'yicha keng tarmoqli va kasbiy adabiyotlarni o'qishda ularga tushuntirish annotatsiyalar, tezislar, shuningdek, yozma axborot almashish jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati yaqqol namoyon bo'ladi va aniqlanadi. Metodist olimlarimiz, ta'kidlaganlaridek, talabalar matn mazmunini obrazga kirib ifodalash, matnda aks etgan voqelikni, unda ishtirok etayotgan personajlar fikrini bayonidan boshqa, o'z fikr-mulohazalarini ham suhbat mavzusiga qo'shimcha tariqasida bayon etishi, o'quvchini lug'at boyligini ortishiga ingliz tilida to'g'ri fikrlashga yordam beradi. Bunday uslubdan o'quv jarayonida to'g'ri foydalanilsa, o'zlashtirish bo'yicha ham, o'qitish muddatlari

bo'yicha ham, ingliz tilini mukammal o'rganishda ham ijobiy natijalarga erishishga imkon yaratiladi.

O'quv jarayoniga yo'naltirilgan qo'shimcha matn dasturlari qo'llanilishi ingliz tili o'qitish masalasini munosib ravishda hal etishga yaxshi imkon beruvchi metodik yondashuvlarning biridir. Bunday metodika asosida o'qitishga yondashuvlar hozirgi kunda milliy uslubiyatda keng tarqalib bormoqda.

Mana shu barcha yondashuvlar sof ko'rinishda emas, turli kombinatsiyalarda foydalanilgan holda namoyon bo'ladi. Ingliz tili o'qitishda bunday yondashuv e'tibordan chetda qolib ketmasligi zarurligini aytib o'tish muhim, chunki bu kabi yondashuv texnologiyasi hisobiga boshqa texnologiyalarga qaraganda, qator o'quv masalalarini ancha muvaffaqiyatli hal etish mumkindir. Kasb-hunar kollejlarda ingliz tili darslarida nutqni rivojlantirish uchun kompyuter texnika vositalari, magnit diskklaridan foydalangan holda, turli dasturlar asosida axborotni, matn mazmunini qabul qilish osonlashadi.

Qo'shimcha matn mohiyatidan kelib chiqib, kompyuter vositasida ta'limiy til o'rganish bo'yicha turli o'yin shaklida yaratilgan dasturlar vositasida tuzilgan kompozitsiyani yozib ko'rsatish yoki so'zlab berish taklif etilishi, yoki oldindan ajratib olingan rasmlar yordamida ma'lum vaziyatni yaratish so'ngra o'sha kompozitsiyani so'zlab berish kabilardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, matnning qismlari yoki matndagi mazmun bo'yicha suhbat o'tkazish nutqni rivojlantirish uchun foydalidir. Bunda o'quvchilarda olgan bilimlarini amalda qo'llashlari uchun so'z boyluklarini kengaytirish, izlanish faoliyatida ishtirok etish imkoniyatlari yaratiladi.

Matbuot, davriy nashrlar, ommaviy axborot vositalari materiallaridan foydalanib qo'shimcha matn mavzularini tayyorlash mumkin. Qiziqarli izlanishlar va ilmiy kashfiyotlar haqidagi matnlarni o'quvchilar qiziqish bilan o'rganadilar. Matnda tushunishga qiyin bo'lgan

qandaydir so'z birligi yoki iboralar bo'lsa, ularni o'quvchilar tushunib olishlariga yordam beradigan va bir muncha soddalashtirilgan sharkllarini ko'zda tutish lozim. Bunday ishlar natijasida o'quvchilar olgan bilimlarini amalda qo'llash, o'z bilim doiralarini kengaytirish

hamda

izlanish jarayonida qatnashish uchun ularda imkoniyat paydo bo'ladi. Eng quvonarli tomoni til o'rganish bilan bir qatorda, talabalarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Internetning beqiyos imkoniyatlaridan keng foydalanishga qiziqishlari ortadi.

Ingliz tiliga o'qitishda yangi g'oyalar, texnologiyalardan foydalanilgandagina rivojlanishga, taraqqiyotga erishish mumkin bo'ladi. Mashg'ulotlar jarayonida ularga amal qilinsa, yaxshi samara berishi shubhasizdir. Qo'shimcha matn o'qitish texnologiyasidan foydalanishdan maqsad, ta'lim olishda eng umumiy g'oyalar bilan o'quvchilarni tanishtirishdan iboratdir. Bu texnologiya shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni aks ettiradi, har bir o'quvchining bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashlarigina emas, balki uning rivojlanish individual xususiyatlarini hisobga olgandagina unumli, ijobiy natijalarga erishish mumkindir.

O'qilgan qo'shimcha matnni tushunganligini tekshirishga mo'ljallangan mashqlar quyidagicha ifoda etilishi mumkin: Answer the questions on the text Tashkent. Savol-javob mashqlaridan o'qilgan matnni o'zlashtirilganini bilish uchun, foydalanilganda ayrim savollarni soddalashtirish mumkin.

So'nggi paytlarda darsda bunday uslubdan foydalanishga e'tibor kuchaymoqda. So'nggi ilg'or metodikalarga tayanib, ingliz tili darslarida o'quvchilarning mustaqil ishlari deb ularning nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish, berilgan topshiriq bilan o'quv jarayoni uslublari ma'lum tartibda nutqiy malakalarini rivojlantirishga oid mustaqil ishlarni tushunamiz.

Shunday qilib, chet tilini o'rganish hozirgi davr talabi ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga til o'rganishning yangi uslublarini, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ga asoslangan holda ishlab chiqib, o'qish jarayoniga tavsiya etish olimlar, mutaxassislar oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanadi. Iste'dodli yoshlarimizning o'z qiziqqan sohalarida yetuk mutaxassislar bo'lishlari uchun, avvalambor chet tilini jumladan, ingliz tilini mukammal

bilishlari zarur. Demak, texnologiyalarni joriy qilish, o'qitish uslublarini davr talabiga javob berishini ta'minlash pedagog-olimlarning kechiktirib bo'lmas asosiy vazifalaridir. Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish ham dolzarb ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Ishmuxammedov .G.J “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari ” T.2004
2. B.Ziyomuhamedov.Sh.Abdullayeva. “Ilg'or pedagogik texnologiya” T.2001
3. N.N.Azizho'jayev . Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. T.2002

Usmon Nosir umr yo`li va ijodiy merosi: tahlillar va tadqiqotlar

Annotatsiya

Ushbu maqola atoqli shoirmiz Usmon Nosirning qisqa va mazmunli umri va uning ijodiy merosi tadqiq qilingan. She`riyatidagi xalqchillik, yurt qayg`usi va iztirobi tahlil etilgan.

Kalit so`zlar: adabiy muhit, lirik qahramon, adabiyot

Abstract

This article examines the short and meaningful life of our famous poet Usman Nasir and his creative legacy. People's patriotism, country's sorrow and suffering in his poetry are analyzed.

Key words: literary environment, lyrical hero, literature

Usmon Nosir she`riyati, avvalo, hayotiyli, jozibadorligi va isyonkorligi, ayni chog`da, sodda va ravonligi bilan kitobxon qalbidan chuqur o`rin olgan. Shundan bo`lsa kerak, shoir she`rlari hamon davralarda tez-tez yod aytiladi: 30-yillarda ko`zga ko`ringan va el og`ziga tushgan iste`dodli shoir Usmon Nosir 1912 yil 13 noyabrda Namangan shahrida dunyoga keldi. Yoshligi Qo`qondagi bolalar uyida o`tgan Usmon o`rta maktabni bitirgach, 1931 yildan boshlab Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Pedagogika akademiyasining til va adabiyot fakul`tetida Amin Umariy, Adham Hamdamlar bilan birgalikda tahsil oldi. Usmon Nosirning ilk she`rlari maktabda o`qib yurgan vaqtlaridayoq matbuotda ko`rina boshlagan edi. Shoirning «Quyosh bilan suhbat» (1932), «Safarbar satrlar» (1932), «Traktorobod» (1934), «Yurak» (1935), «Mehrim» (1936) kabi she`riy to`plamlari, «Norbo`ta» va «Naxshon» dostonlari birin-ketin nashr qilindi.²³

Usmon Nosir adabiyot olamiga ancha yosh paytlaridanoq qadam qo`ygan bo`lsa-da o`z so`zi va ovozigacha yetuk ijodkor ekanligini isbotlay oldi. Shoirning har bir she`ri olovli qalbining ovozi o`laroq ijod ixlosmandlarining yurak-yuragigacha yetib borgani, millionlar dilida bir nur misoli balqiganiga tarixning o`zi guvoh. Nainki, o`z davri va ayni bugungi kun

* O`rinov Odilbek Laziz o`g`li - O`zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi o`qituvchisi

²³ O`tkir Rashid. Adabiyot 8- sinflar uchun darslik majmua 2-qism.

o‘quvchilari uchun ham uning ijodi ulkan ahamiyat kasb etadi. Taniqli adabiyotshunos olim, tarjimon va munaqqid Ibrohim G‘ofurovning quyidagi so‘zlari esa fikrimizning yaqqol dalilidir: “Usmon Nosiriy oldida bizning hech uzib bo‘lmaydigan so‘ngsiz qarzimiz bor. Har safar Usmon Nosirni xotirlaganda, har safar uning so‘zidan — she‘rlari va dostonlaridan bahrador bo‘lganda, doim shu qarz moziydan uzatilgan bir qo‘l kabi odamning yelkasidan tutadi”

Uning «Norbo‘ta»(1932) asarida O‘zbekistondagi fuqarolar urushi mavzui, «Naxshon»da qardosh arman xalqi farzandlarining ozodlik uchun intilishlari kuylangan bo‘lsa, antik dunyodagi qullar kurashi «Nil va Rim» kabi poetik asarlarida o‘z aksini topdi. Usmon Nosirning «Yurak» she‘ri shoirning insoniy xarakterini va ijodiy taqdirini o‘zida mujassam etgan she‘rlar sirasiga kiradi. Shoir Yurak obrazini o‘zining ilhomi, ijodiy intilishlari, his-tuyg‘ulari, orzu-o‘ylarining mujassam timsoli deb biladi. Ya‘ni uning Yurakka murojaati, aslida, o‘z shaxsiga, ijodiga murojaatidek yangraydi. Va bundan tashqari «Yo‘lchi» she‘rini o‘qirkanmiz, chinakam muxlis ko‘ngli bir narsani aniq ilg‘aydi. U ham bo‘lsa, lirikqahramon —shoir ko‘pchilik oddiy odamlar singari yetishish mumkin bo‘lgan orzular ko‘yida yurgan odam emas. Uning talpingan manzili «murodga qasd qilib yugurish»ni talab qiladi. Bu manzillarga yetmoq hali ne-ne mehnatva g‘ammi, qanchalar shiddatli bo‘ronlarni uning boshiga solajak... yana shunisi aniqkim, Inson bolasi yaralibdiki, qullikka, erksizlikka, mutelikka qarshi kurashib keladi. Tabiatan erk farzandi bo‘lgan shoir uchun o‘zidan minglab yillar ilgari o‘tgan insonlar qismati ham begona emas. U erksizlikning har bir qurbonini o‘z tug‘ishganiday ko‘radi, zolimlardan ularning xunini so‘raydi.²⁴ Mazkur she‘r go‘yo Usmon Nosirning o‘zini kutayotgan og‘ir erksizlik, surgun zulmatlariga oldindan ko‘targan isyonidek yangraydi! .Usmon Nosir ham ijodida ana shuhaqiqat formulasini bergani,unga yechimni tarix va bugundan qidirgani kaltakbo‘lib boshiga kulfat keltirdi.

Ham o‘tmish, ham bugun,ham kelajak uning dilrabo she‘rlariga mavzu bo‘ldi.U o‘tmishda zulm,istibdod iskanjasida ezilgan benavolar,qullarning fojiasini o‘z davri tuzumi bilan qiyosladi. Farqni topolmagach, “Qiyinalaman. Tirishaman. Hushim parishon”, - deya

²⁴ Murodova M. Men – davrning kichik parchasi. ziyouz.uz elektron sayti // Fitna

mahzunlanadi. Biz oldingi darslarimizda Usmon Nosir va u yashagan davr haqida bahslashgan edik. Ijodkor ruhiyatini ochuvchi, yangi bahslarga sabab bo'lguvchi yana bir ilhom hosilasi borki, usiz biz Usmon Nosir she'riyatini to'la anglay olmaymiz. Bu she'r umr bahorining 23-sida yozilgan bo'lib, u (*6 band; har bir band 14 misra, umumiy 84 satr*) "Nil va Rim"dir. Usmon Nosir nafaqat adabiyotni, balki dunyo tarixi, falsafasi, san'atini ham chanqoqlik bilan o'zlashtirishga, buyuklarga ergashib ijod qilishga oshiqardi. Shu bois uning bitiklarida katta g'oyalar, badiiy tafakkurning erkin parvozlari, fikrning o'tkir yo'lqinlari yaqqol aks etardi.²⁵

O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Usmon Nosir haqida shunday deydi: "Usmon Nosir deganda biz kimni tushunamiz? U shunday iste'dod egasiki, bamisoli tekkan joyini kuydirguvchi olovdur. Usmon Nosir ulug' va abadiy she'riyatning diydasidan oqib ulgurmagan shabnamdir. U hali qahqahaga aylanmay lablarimizda manguga qotib qolgan nim tabassumdur. Uning she'rlari ko'z kabi tirik, jonli, tutquch bermasdir.

Biz Usmon Nosirni qadrlaymiz. Chunki u she'riyatning tabarruk, muqaddas dargohida anvoyi bir chaman, sira xazon bo'lmaydigan mo'jiza bog' yaratib ketdi" – Abdulla Oripov bildirgan ushbu ta'rifni dalillash maqsadida shoir tilidan aytilgan ushbu misrani keltiramiz:

Olovdek lovullab dil yonur,
Baxtliman janglarga yarasam.

Shoir dastlabki jumlada dilining olovdek lovullab yonishini aytadi, bu Usmon Nosirning naqadar jo'shqin, bitmas-tuganmas shijoat sohibi ekanining yaqqol dalilidir. Shuning uchun ham Abdulla Oripov Usmon Nosirga "Bamisoli tekkan joyini kuydirguvchi olovdur", deya ta'rif beradi. Ushbu she'rning ikkinchi misrasida esa Usmon Nosirning yurtiga, xalqiga, jamiyatga, insoniyatga naf'i, foydasi tegadigan bo'lsa, hattoki janglarga kirishni ham baxt deb sanaydi. Bu ham shoirning yuksak insoniy fazilatlarining yorqin ifodasidir. Fikrimiz davomi sifatida shoirning "Yurak" she'riga, o'z yuragiga murojaatiga e'tibor qaratamiz:

Itoat et!

²⁵ *Международный научный журнал* №3(100), часть 1 «Научный импульс» Октябрь, 2022.

Agar sendan
Vatan rozi emas bo'lsa,
Yoril, chaqmoqqa aylan sen,
Yoril! Mayli, tamom o'lsam!

Bu she'rda Usmon Nosir hamisha erki o'zida bo'lgan yuragining jilovini o'z qo'liga oladi va itoat etishga undaydi, buning birdan bir sababi mavjud, u ham bo'lsa vatan rizoligidir. Agarda vatan rozi bo'lmasa, yorilib, garchi bu uning o'limiga sabab bo'lsa-da, chaqmoqqa aylanishiga rozi ekanligini ta'kidlaydi. O'ylab ko'rilsa, shoir nega yuragini chaqmoqqa aylanishini xohlaydi, nega yulduzga yoki shamolga emas, aynan chaqmoqqa? Chunki chaqmoq yarq etgan mo'jiza hisoblanadi.²⁶ Usmon Nosir ham insonlar xotirasida xuddi o'sha chaqmoqdek qolishni istaganligi anglashiladi. Shoirning istagi, shak-shubhasiz, amalga oshganligi esa hammamizga ma'lum.

Yoshligimning tarozisi beposangi,
Bir pallasi bahor toshi bilan og'ir.
Sevinchim ko'p, shodligim zo'r ... tilim biyron,
Qaysi umr shunday yoshlik ko'rdi axir.

She'rda aytilganidek, yoshlik tarozisi kengroq ma'noda tushunilsa, umr tarozisining bir pallasi "bahor toshi" bilan og'ir bo'ladigan bo'lsa, ma'lumki, ikkinchi tomonini unga qilingan nohaqliklar va iztiroblar yuki bosadi. Shoir tarozining ikkinchi tomonini unutib, "Sevinchim ko'p, shodligim zo'r... tilim biyron", deya hayotdan roziligini aytib, shukrona keltiradi va "qaysi umr shunday yoshlik ko'rdi axir", deya o'z fikrini isbotlaydi. Usmon Nosir she'rlari barmoq vaznida yozilgan bo'lib, shoir barcha she'riy san'atlardan mohirona foydalanadi. Usmon Nosirning "Nil va Rim", "Monolog", "Yur, tog'larga chiqaylik", "Yurganmisiz birga oy bilan", "Oydin kechalar...", "Bolalaigim", "Oq yuvib oq tarab..." nomli she'rlari ulkan poetik mo'jiza sanalib, bashariyatni goh kulishga, gohida esa yig'lashga majbur qiladi. Ba'zan iztiroblar olamiga cho'ktirsa, ba'zan o'yg'a toldirib, o'zi bilan uzoqlarga olib ketadi.

Bu she'r o'quvchining tuyg'ularini hayajonga soladi. Hayajon kishini befarqlikdan xalos etadi. Kimnidir befarqlikdan qutqara bilgan she'r asl badiiyat namunasidir. Usmon

²⁶ <https://zenodo.org/record>. Rayhona Baxtiyorova

Nosirning «Yana **she'rimga**» asari uning ijodiy qiyofasini belgilaydigan she'rlar sirasiga kiradi. Ushbu she'rni sinchiklab o'qigan she'rxon shoirning shu xildagi asarlarni yozib, adolatsiz zamon talablariga bo'yin egmay, yosh jonidan judo bo'lganining sababini anglaydi. She'rda chinakam asar ulkan dardning mahsuli ekanligi juda chiroyli va lo'nda ifodalanadi:

O't bo'lurmish ishqiy yo'q tanda?

Dardimsanki, she'rim, yaxshisan.

Usmon Nosirning fikricha, she'r ko'ngil ermagi emas. U «hayot shaxsi». She'rning o'z hayoti, o'z umri bor. O'z hayotiga ega she'rlar yaratish uchun shoir «saharda qon tupurish»ga ham rozi. «Nasimaga deganim» she'rida Usmon Nosir o'z maqsadini yuksak badiiy shaklda ta'sirchan bayon etadi. «Ko'p hali hayotda nasibam», - deb hisoblagan shoir o'zining oldida og'ir sinovlar turganligini sezadi. Shoirning xavotirli bashorati shunday ifoda etiladi:

Oldimda kutadir imtihon

Men og'ir janjlarda bo'larman.

Nasima! Bu kungi issiq qon,

O, balki to'kilur... o'larman...

Kurashlarga tashna, janjlarga tayyor, o'limdan ham qaytmas insonning otash qalbi tug'yonlari bu she'rda g'oyat ta'sirchan ifodalangan. Usmon Nosir Cho'lponni o'zining eng buyuk ustozini hisoblagan. Ularning she'rlarida anchagina ruhiy yaqinlik bo'lsa-da, tashqi o'xshashlik kuchli emas. Cho'lponning she'rlari - ancha mayin. Eng bezovta tuyg'ular, eng qahrli noroziliklar ham sharqona mayinlik va o'zbekona musiqavorlik bilan she'rga solingan. Usmon Nosirda boshqa holatni kuzatish mumkin. U qaynoq tuyg'ularni, po'rtanali ruhiy holatlarni kishini hayajonga soladigan tarzda aks ettiradi. She'r bitayotganda o'zini hadeb jilovlayvermaydi. Uning she'rlari o'z mualliflarining qanday odamligini ayon ko'rsatib turuvchi badiiy hujjatlardir.

Uning barcha she'rlarida, tarjimalarida kismat tilga kirgan satrlar, bandlar bor! Balki qismat uning qalbida juda erta tilga kirgandir. Lekin she'rlarida qismatning ovozi o'ttiz uchinchi yildan to'xtovsiz eshitila boshladi. Esingizdami, uning dastur she'ri «Yurak»dagi

so'nggi satrlar: «*Yoril, chaqmoqqa aylan sen, Yoril! Mayli tamom o'lsam!..*» Men buni qismat ovozi deb bilaman. Shoir o'z taqdirini bashorat qilishga o'tgan edi. Yoki mashhur «Monolog»ni eslang. Bunda barcha o'tli satrlar — qismat ovozi. Va ayniqsa: «*Ehtimolki, tamom qilmasdan — Umrin tugar...*» Chamasi, «Nil va Rim» ham boshdan-oyoq qismat sasi. «*Lampam yonur... yaralangan qanotdek og'ir O'y bosadi. Yuragimda go'yo sel yog'ar...*» Usmon Nosirning bu sirli she'rda Homer bilan bahslashuvi ham, Rim sahnasida gladiator bilan yo'lbars olishuvi ham, xalqning bu qonli manzaradan zavqlanishlari ham va nihoyat, «*Rim — o'yindan o'lim kutgan jinni teatr*» satri ham bari-bari o'z taqdiriga bashoratlar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S. Qambarova “Shoir o'lmaydi”
2. “Tafakkur” jurnali
3. Международный научный журнал No3(100), часть 1 «Научный импульс» Октябрь, 2022.
4. O'tkir Rashid. Adabiyot 8- sinflar uchun darslik majmua 2-qism.-T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. 29-bet.
5. Murodova M. Men – davrning kichik parchasi. ziyouz.uz elektron sayti // Fitna

Mahmudxo‘ja Behbudiyning iymon-e’tiqodga oid masalalarda o‘zining qarashlari

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy talabasi Sodiqjonova Yoqutxon Azizjon qizi
yoqutxonsodiqjonova@gmail.com +998977478580

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siz Behbudiyning nafaqat jadid sifatida, balki adolatli Turkiston muftisi sifatida ko‘rasiz. Maqolada uning muftilik faoliyatida duch kelgan kamchiliklarni qanday to‘g‘ri yo‘l bilan haqqoniy tarzda hal qilganligini o‘qib bilishingiz mumkin.

Аннотация: Благодаря этой статье вы увидите Бехбуди не только как джадида, но и как справедливого муфтия Туркестана. В статье вы можете прочитать, как он правдиво устранил недостатки, с которыми столкнулся в своей работе муфтия.

Annotation: Through this article, you will see Behbudi not only as a Jadid, but also as a fair mufti of Turkestan. In the article, you can read how he truthfully resolved the shortcomings he faced in his mufti work.

Kalit so‘z: mufti, jadid, libos, diniy masala.

Ключевые слова: муфтий, джадид, одежда, религиозный вопрос.

Key words: mufti, jadid, dress, religious issue.

Mahmudxo‘ja Behbudi asar va maqolalarini o‘rganish jarayonida o‘z davrida yoshlarning istiqbolini o‘ylab ilm olish yo‘lida jonkuyarlik bilan jadid zamondoshlari birla harakat qilar ekan, bu orada nafaqat yosh avlodga katta e’tiborini qaratgan, balki xalqning ongini noto‘g‘ri g‘oyalar ostida shakllanishida ogoh etish maqsadida diniy-ma’rifiy jabhalarda ham o‘zining yondashuvini tushunarli tarzda ommaga yetkaza olgan. Albatta, islom dini yuzasidan aniq va ishonchli dalil keltirmay turib butun xalq narida tursin, hatto bir musulmon kishini ham aytilgan so‘zlarga ishontirish bu - juda katta to‘g‘ri targ‘ibot hamda ko‘pgina diniy bilimni talab etadigan mas’uliyatli vazifadir.

Ma’lumki, ilm o‘z-o‘zidan ulkan ummonga aylanib qolmaydi. Buning uchun yillar mobaynida qilinishi kerak bo‘lgan yaxshigina mehnat va matonat talab qilinadi. Behbudi ham kichik irmoqdan ulkan bir ummonga o‘tishiga qadar birin-ketin to‘siqlarni kechgani ayon.

U 6-7 yoshlarida katta tog‘asi Muhammad Siddiqdan xat-savod chiqargach, otasi Behbudxo‘ja o‘g‘lini qorilikka tayyorlash maqsadida Qur’onni oz-ozdan yod oldiradi. Hamda u 3-4 yil ichida Mushafni to‘liq yodlash darajasiga yetadi. Buhbudi shogirdi Hoji Muin ustoz to‘g‘risida quyidagicha bayon etadi. “Behbudi afandi, yolg‘iz qorilik bilan bilan qanoatlanmay, o‘zining tog‘asi mufti mulla Odil huzurida dars o‘qurga kirishdi. Arabiy sarf, nahfdan “Qofiya,, va “Sharhi mullo,, ni fiqhdan “Muxtasar ul-viqoya,, ning birinchi daftarini va

biroz "Hoshiya,, ni mazkur zotning halqai tadriseda o'qudi. Hisob ilmini ham masohatgacha shul kishidan o'rgandi...., Orada, Mahmudxo'ja ota-onasining judoligidan so'ng o'qishni tark qilib, turmush qiyinchiliklarini zimmasiga olib, tog'asi Muhammad Siddiq huzurida mirzolik vazifasini bajara boshlaydi. U ikki yillik xizmati davomida qozilik ishlari bilan tanishib, muftilik uchun zarur bo'lgan narsalarni o'rganadi. Ikki yildan keyin tog'asi qozilikdan bo'shab ketgach, Behbudiy Kobud bo'lusining qozisi mulla Zabirning qozixonasiga mirzolikka kirib, 1-2 oy o'tmay muftilikka o'tadi. U muftilik faoliyatini 1895-1896 yillardan boshlab, 1916- yilgacha shu lavozimda faoliyat olib borgan.

Samarqandlik jurnalist

Nusrat Rahmat uzoq yillar davomida Buhbudiy hayotini, ayniqsa, uning muftilik faoliyatiga oid masalalarini o'rganib kelish jarayonida "Mufti,, nomli maqolasi orqali Behbudiyning mufti sifatidagi faoliyatida sodir bo'lgan g'aroyib bir voqeani keltiradi. Unda Jomboyda bir ot o'g'risi bo'lib, Panjikent qishloqlaridan ot o'g'irlab, Samarqand bozoriga olib borib sotar ekan. Ammo ko'za kunda emas, kunida sinadi deganlaridek, o'g'rini jinoyati fosh bo'lib, qozi o'g'rining qo'lini kesish haqida hukm chiqaribdi. Behbudiy Jomboyning muftisi sifatida qozining shunday dahshatli hukm chiqarganiga e'tiroz bildirib, yaqinda bu jazo bekor qilinganligini tushuntiribdi. Hukmning bekor qilinishi o'z obro'siga soya tashlashi muqarrarligini sezgan qozi Qur'onning "Moida,, surasi 38-oyatini ochib, o'qib beradi. Bu oyatda "O'g'ri erkakning ham, o'g'ri ayolning ham qilmishlariga yarasha jazo va Allohdan azob sifatida qo'llarini kesinglar. Alloh qudrat va hikmat egasidir,, degan so'zlar yozilgan ekan. So'ng qozi buni bekor qilish mumkinmi? - deya so'rabdi. Shunda Behbudiy o'g'rining qo'llari kesilsa oqibati nimalarga olib kelishini tushuntiradi. Birinchidan uning mahalla-ko'ydagi, qarindosh-urug'lari orasidagi obro'si yo'qolibgina qolmay, g'azab vs nafratga duchor bo'ladi. Ikkinchidan, mehnat bilan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmagani uchun hatto o'ziga xizmat qilolmaydi va oila-a'zolariga tirik tovonga aylanadi. Mahmudxo'ja shunday deb Qur'onning "Niso,, surasi 90-oyatini ko'rsatadi. Oyatda "Alloh afv etuvchi, maxfirat qiluvchi bo'lgan zotdir,, Qozi Behbudiyning bu so'zlaridan keyin hukmning bekor qilinishiga rozi bo'lgan ekan,,. Nusrat Rahmatning ushbu maqolasidan, Behbudiy muftilik faoliyati davomida beva-bechoralargagina emas, balki sharoit taqozosi tufayli jinoyat yo'liga kirib qolgan kishilarga ham rahm-shafqat, muruvvat ko'rsatadigan insonparvar mufti bo'lganini anglashimiz mumkin.

Behbudiyning mufti sifatida xalq orasida adolatli sa'y-harakatlariga guvohi bo'ldik. Vaholanki, uning jadid sifatida iymon-e'tiqodga oid maqolalarida ham omma ichida ba'zi bir ikkilamchi bo'lgan masalalarga javoban misol va dalillar bilan o'z qarashlarini bildirgan. Quyida uning "Kiyim va tashabbuh masalasi,, nomli maqolasida bir necha yildan beri ba'zi majlislarda ruscha forma kiyish va tashabbuh masalasi xususida uzun mubohasalar bo'layotganligi yozilgan. Unda bir uzr sababli forma kiyganlar haqida akfor hukmlarni ba'zi payt ulamodan eshutilishi, hatto uyning tagini pol va ustuni tunuka qilganlarni yoki uy ichida stol-stul, surat kabi narsa qo'yganlarni ham "qora,, ga chiqarganlar. Bu masalada Behbudiy zamon va madaniyat talabi tufayli forma kiymoqqa majbur qilinishi tabiiyligi va bu sababli odamni kofirga chiqarilishi musulmonlarning holiga mushkul bo'lishini bayon qiladi. Behbudiy maqola davomida

agar biz bu kun o'g'limizni shahar maktabi va gimnaziya bermochi bo'lsak yoxud bir necha yildan so'ng Turkiston musulmonlaridan askar olinsa, u holda, albatta, ruscha forma, shapka kiyimoq majburiy bo'ladi deb aytadi. Va bunga qo'shimcha tarzda zamonning o'zgarishi bilan ba'zi rasm va odatlar doimo o'zgarib turishi va bu o'zgarish bobomiz hazrati Odam (a.s) zamonidan beri mavjud bo'lib kelganligi, hamda shu rasm va odatlar ichida foydali, yaxshisi bo'lganidek, yomon va zararliligi ham borligi, ya'ni avvalgi zamonda isroflilik to'y, aza, bazmi javon kabi yomon odatlarimiz yo'q ekanligi, keyinchalik paydo bo'lib, biz uni qabul qilganligimiz to'g'risida mushohada qiladi. Shariat nuqtayi nazaridan kiyim va tashabbuh masalasini aholiga yana-da tushunarliroq bo'lishi uchun bir necha misollar keltirib o'tadi. "Ya'ni sobiq Misr muftisi ulamoyi shahir marhum Muhammad Abduh hazratlarining fatvosi zamirida "ishlaba,, va "shapka,, va boshqa Ovrupo kiyimlarini kiyimoq shiati islomiycha hech bir zararli emasdir. Ya'ni shar'an mutlaqo durustdur. Buni inkor qiluvchilar, sunnati rasul, tarixi ummatdan xabarsiz odamlardir,, deydi. Yana qo'chimcha qilib, "Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam rumlar jubbasini, kisroyi taylasonlarini kiyubdurlar va ashobil kiromga ham shunday kiyimlar kiyganlari uchun hech narsa aytmabdurlar. Va "Sahihi Muslim,,da "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hind majusiylarning boshlarig'a kiyadurgan ikki quloqli narsalarini kiygan,, ligi naql qilinganligini yozadi hamda so'zining davomidan "Demakki, "man tashabbaha,, dan murod "tashabbuh fil-libos val-hay'at,, emasdur. Yo'qsa, payg'ambarimiz va burung'i dindoshlarimizning shunday bo'lmoqlari lozim bo'latur,, deydi. Behbudiy qarashiga ko'ra, agar kiyim kiyish umuri shar'iyatdan bo'lsa edi, bu haqda payg'ambarimiz aytib o'tgan bo'lardilar. Chunki bizlar kiyadigan liboslarning ko'pi payg'ambarimiz kiyishgan kiyimlarga o'xshamasligini ta'kidlaydi. Behbudiy maqolasidagi oxirgi satrlar yuqorida sanab o'tilgan misollarga aniq asos bo'la oladi. Maqolani o'qish so'nggida jadid bobomiz qanchalik teran aqlga, o'tkir xotiraga ega ekanligini ko'ramiz. Albatta, diniy masalalar yoritilgan to'g'ri fikrlab, tushuntira bera olish chuqur bilim va mehnat talab qilinishiga yana bir karra iqroq bo'ldik. Behbudiyning diniy-ma'rifiy qarashlari bungi kunda ham kundalik hayotimizdagi ayrim masalalarda as qotadi. Maqolani mutolaa qilish jarayonida odamzod hayotda neki bo'lmasin ikki tomonlama ish yurutgan ma'qul. Ya'ni ham diniy, ham dunyoviy tomonan yaxshilab mushohada qilib bajarilgan ishning oxiri, albatta, ijobiy yakunlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Naim Karimovning Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti, faoliyati, taqdiri kitobi
- 2) Mahmudxo'ja Behbudiy tanlangan asarlar 2-jild
- 3) <https://saviya.uz>